

Bazı Kinolonların Santral Sinir Sistemi Etkileri ile Etomidat ve Teofilinle Etkileşimlerinin Motor Aktivite Testleriyle Belirlenmesi

Orhan Yılmaz*, Hanefi Özbek**

Özet:

Amaç: Florokinolon antibiyotiklerin santral sinir sistemi üzerine etkilerinin bulunup bulunmadığı ve bu sistemi etkileyen ilaçlarla (etomidat ve teofilin) birlikte kullanıldığında oluşabilecek etkileşimlerin ne yönde gelişebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Metod: Bu çalışma, 160 adet fare üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, gerçekleştirilen nörofarmakolojik testlerde 31 kriter temel alınmış ve sonuçlar bu kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Nörofarmakolojik testlerden kulak keçesi, kornea ve ipsilateral fleksor refleksi, atıklık, görsel tanıma, hareketsiz kalamama, iritabilite, korkaklık, çevresel reaktivite, spontan aktivite, dokunmaya tepki, ağrıya tepki, ürme cevabı, bacak tonusu, kavrama gücü bazında siprofloksasin teofilinin etkilerini önemli derecede artırmıştır ($p<0.05$). Ayrıca ağrıya tepkiye verilen cevapta, siprofloksasin grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli oranda düşük bulunmuştur ($p<0.05$). Ofloksasin, bacak tonusu, kavrama gücü, kulak keçesi refleksi, kornea refleksi ve ipsilateral fleksor refleksi baz alındığında teofilinin etkilerini önemli oranda artırmıştır ($p<0.05$); ağrıya tepkide ise kontrole göre azalma meydana getirmiştir ($p<0.05$). Dokunmaya tepkide pefloksasin verilen hayvanların verdikleri cevaplar kontrole göre daha düşük çıkmıştır ($p<0.05$). Dokunmaya ve ağrıya tepkide, bacak tonusu, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi kriterlerinde pefloksasin, teofilinin etkilerini önemli oranda artırmıştır ($p<0.05$). Norfloksasin, iritabilite, dokunmaya tepki, ürme cevabı, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi bazında teofilinin etkilerini artırır; hareketsiz kalamama, çevresel reaktivite ve bacak tonusu kriterleri açısından teofilinin etkilerini düşürmüştür ($p<0.05$).

Sonuç: Bu ilaçların etomidatla etkileşimine dair önemli bir bulgu saptanamamış olmasına karşın, florokinolon antibiyotik çeşidine göre değişen derecelerde olmak üzere teofilinle etkileşim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Florokinolon antibiyotikler, teofilin, etomidat, ilaç etkileşimi

Son yıllarda sağaltımda yaygın olarak kullanılan florokinolon antibiyotiklerin özellikle santral sinir sistemi üzerinde yan etkilerinin gözlenmesi, farklı ilaçlarla birlikte uygulandıklarında oluşabilecek ilaç etkileşimlerinin ortaya çıkarılması gerekliliğini düşündürmektedir.

Florokinolon grubu antibiyotiklerin en sık sindirim sistemi ile ilgili yan etkilerine rastlanırken, daha az olarak allerjik reaksiyonlar ve santral sinir sistemine ait yan etkiler gözlenmektedir (1,2). Sindirim sistemine ait yan etkilerin % 1.8-5 oranında, santral sinir sistemine ait yan etkilerin %0.9-1.6 oranında ve dermatolojik yan etkilerin %0.4-1.4 oranında gözlemlendiği bildirilmiştir (3).

Florokinolon grubu antibiyotiklerle sağaltım sırasında ortaya çıkan santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler, hastaların yoğun şikayetlerine yol açtığı için önemlidir. Bu sistemle ilgili yan etkiler; baş ağrısı (2,4,5), baş dönmesi (1,2,4), uyku bozuklukları (5-8), huzursuzluk (1,5), depresyon (1), konvülsiyon (5,9), halusinasyon (5,6) ve uyuşukluk (4) şeklinde sıralanabilir.

Florokinolonların diğer ilaçlarla etkileşimleri pek fazla değildir. Bu etkileşim, farmakodinamik yönden çok farmakokinetik özelliklerde gözlenir. En önemlisi teofilinle olan etkileşimdir. Birlikte verildiğinde, teofilinin karaciğerde metabolize olması yavaşlar ve plazma düzeyi çok yükselir (6, 10,11). Alüminyum ve magnezyum içeren antasidlerle şelasyon yoluyla etkileşerek florokinolonların barsaklardan emilimleri önemli ölçüde azalır (4,6,11,12). Ayrıca demir sülfat ve çinko içeren multivitamin preparatları (11-14), sukralfat (2,11,12), kalsiyum karbonat (11), florokinolonların barsaklardan emilimlerini önemli derecede bozmaktadır. Florokinolonlardan siprofloksasin, enoksasin, fleroksasin, lomefloksasin, norfloksasin ve pefloksasinin nonsteroid antiinflamatuvarlardan (NSAI)

*Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı-Van

**Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı-Van

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji AD. 65200 VAN

fenbufenle etkileşime girdiği; florokinolonlar ve NSAI'ların bir nörotransmitter olan GABA'nın bağlanması üzerine sinerjik inhibitör etki yaptıkları ve bu durumun konvülsiyonlara neden olduğu belirlenmiştir (5,11,12). Florokinolonlar ayrıca ksantinler, siklosporin, rifampin, simetidin, probenesid, sisplatin, nitrozüre, nitrozoguanid ve melfalanla da etkileşmektedir (2,6,11,12,15). Florokinolonlar aynı set içinde penisilinler, klindamisin veya aminofilinle karıştırıldığında aralarında farmasötik geçimsizlik şekillenmektedir (11). Florokinolonların plazma düzeyinin yaklaşık % 30-40 kadarı BOS'a geçmektedir. Beyin zarlarının yangısı durumunda bu geçiş oranları da artmaktadır (2,16).

Etomidat, anestezi indüksiyonunda ve uzun süreli uygulama gerektirmeyen dengeli anestezi tekniklerinde kullanılan, karboksillenmiş imidazol yapısındaki bir intravenöz genel anesteziktir (1). Metabolizması, karaciğerde esterlerine ayrılma ve N-dealkilasyon suretiyle olmakta (17), karaciğer esterazları tarafından inaktif olan karboksilik aside hidrolize edilmektedir (18). Etomidatın, NADPH-sitokrom P450-fenilozosiyenid redüktaz için non-kompetitif inhibitör gibi davrandığı, dolayısıyla bu enzimle metabolize olan maddelerin metabolizmasını yavaşlattığı bildirilmektedir (19).

Santral sinir sistemini uyaran ilaçlardan teofilinle florokinolon grubu antibiyotikler arasındaki etkileşimi belirlemek için değişik çalışmalar yapılmıştır. Bazı çalışmalar siprofloksasinin (2,12,20,21), pefloksasinin (3, 12,20) ve norfloksasinin (12), teofilinle birlikte verildiğinde teofilinin serum düzeyini artırdığını; bazıları ise siprofloksasinin (22) ve norfloksasinin (3) bu şekilde etkilerinin bulunmadığını göstermiştir. Ofloksasinin, teofilinin serum düzeyini etkilemediğini gösteren değişik araştırmalar rapor edilmiştir (10,12,20, 23).

Bu çalışmada florokinolon grubu antibiyotiklerden siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin ve norfloksasinin santral sinir sistemi üzerindeki etkileri ile bu sistemi etkileyen ilaçlarla birlikte kullanıldığında oluşabilecek etkileşimler ve olası etkileşimlerin ne yönde gelişebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, inbred yetiştirilmiş ortalama 20-30 gram ağırlıkta toplam 160 adet Mus musculus Swiss-albino fare kullanıldı. Hayvanlar, her biri beş erkek ve beş dişi olmak üzere 10'ar fareden oluşan 16 gruba ayrıldı. Değişik ilaç firmalarından (teofilin: İ.Ü. Çapa Tıp Fak.

Farmakoloji Anabilim Dalı, siprofloksasin: Fako İlaçları A.Ş., ofloksasin: Biokem İlaç Sanayi, pefloksasin: Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., norfloksasin: MSD A.Ş.) sağlanan ilaçlardan ilk üçü distile su, norfloksasin ise asitli suda çözündürülerek hazırlandı. Etomidat (Hypnomidate amp, Janssen Pharmaceutica) ise piyasadan sağlandı. İlaçların gruplara Tablo 1'de belirtilen dozlarda verilmesinden sonra motor aktivite testleri (24) uygulandı. Elde edilen bulguların istatistik değerlendirmeleri Mann-Whitney U testine göre yapıldı (25).

Bulgular

Tablo 2, 3, 4 ve 5'teki *normal sütunu* yapılan teste ait normal kabul edilen değerleri, diğer sütunlar ise başlıklarında belirtilen grup isimlerine göre ilgili grubu oluşturan farelerden elde edilen ortalama ve standart sapma değerlerini vermektedir. Tablo 5'teki kontrol grubu değerleri, norfloksasin için ayrıca oluşturulan II. kontrol grubuna ait değerlerdir.

Nörofarmakolojik testlerden, atıklık, görsel tanıma, hareketsiz kalamama, iritabilite, korkaklık, çevresel reaktivite, spontan aktivite, dokunmaya tepki, ağrıya tepki, ürkme cevabı, bacak tonusu, kavrama gücü, kulak kepeşi, kornea ve ipsilateral fleksor refleksi bazında siprofloksasin teofilinin etkilerini önemli derecede artırmıştır ($p<0.05$). Ayrıca ağrıya tepkiye verilen cevapta, siprofloksasin grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli oranda düşük bulunmuştur ($p<0.05$).

Ofloksasin, bacak tonusu, kavrama gücü, kulak kepeşi refleksi, kornea refleksi ve ipsilateral fleksor refleksi baz alındığında teofilinin etkilerini önemli oranda artırmış ($p<0.05$); ağrıya tepkide ise kontrole göre azalma meydana getirmiştir ($p<0.05$).

Dokunmaya tepkide pefloksasin verilen hayvanların verdikleri cevaplar kontrole göre daha düşük çıkmıştır ($p<0.05$). Dokunmaya ve ağrıya tepkide, bacak tonusu, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi kriterlerinde pefloksasin, teofilinin etkilerini önemli oranda artırmıştır ($p<0.05$).

Norfloksasin, iritabilite, dokunmaya tepki, ürkme cevabı, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi bazında teofilinin etkilerini artırırken; hareketsiz kalamama, çevresel reaktivite ve bacak tonusu kriterleri açısından teofilinin etkilerini düşürmüştür ($p<0.05$).

Tartışma

Santral sinir sistemini uyaran ilaçlardan teofilinle florokinolon grubu antibiyotikler

Tablo I. Deneme grupları, kullanılan ilaçlar ve dozları.

Gruplar	Dozlar	
	I.ilaç (periton içi)	II.ilaç (periton içi)
I. Kontrol	0.5 ml distile su	-
II. Kontrol	0.5 ml glasiyal asetik asit (asitli su)	-
Siprofloksasin	50 mg/kg siprofloksasin	-
Ofloksasin	20 mg/kg ofloksasin	-
Pefloksasin	40 mg/kg pefloksasin	-
Norfloksasin	40 mg/kg norfloksasin	-
Teofilin	30 mg/kg teofilin	-
Etomidat	10 mg/kg etomidat	-
Siprofloksasin+Teofilin	50 mg/kg siprofloksasin	30 mg/kg teofilin
Ofloksasin+Teofilin	20 mg/kg ofloksasin	30 mg/kg teofilin
Pefloksasin+Teofilin	40 mg/kg pefloksasin	30 mg/kg teofilin
Norfloksasin+Teofilin	40 mg/kg norfloksasin	30 mg/kg teofilin
Siprofloksasin+Etomidat	50 mg/kg siprofloksasin	10 mg/kg etomidat
Ofloksasin+Etomidat	20 mg/kg ofloksasin	10 mg/kg etomidat
Pefloksasin+Etomidat	40 mg/kg pefloksasin	10 mg/kg etomidat
Norfloksasin+Etomidat	40 mg/kg norfloksasin	10 mg/kg etomidat

İkinci ilaç uygulamaları ilk ilacın uygulanmasından 30 dakika sonra yapılmıştır.

Norfloksasin; glasiyal asetik asitte çözülerek hazırlandığı için buna ait kontrol grubu ayrıca oluşturulmuştur.

arasındaki etkileşimi belirlemek için yapılan çalışmaların bazılarında siprofloksasin (2,12,20, 21), pefloksasin (3,12,20) ve norfloksasinin (12), teofilinle birlikte verildiğinde teofilinin serum düzeyini artırdığı; bazı çalışmalarda ise siprofloksasin (22) ve norfloksasinin (3) bu şekilde etkilerinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca ofloksasinin, teofilinin serum düzeyini etkilemediğini gösteren araştırmalar da rapor edilmiştir (10,12,20,23).

Vancustem ve arkadaşlarının (22) yaptığı farmakokinetik çalışma, teofilinin serum düzeyinin siprofloksasinle değişmediğini gösterdiğinden, siprofloksasin ve ofloksasinin teofilinle birlikte verildiğinde felç göstergeleri ve agresif davranışlarda ortaya çıkan artış ve bu artışın kloroadenozin ve diazepamla giderilebilmesi, etkileşimlerin GABA-erjik mekanizmalarla olabileceğine dikkat çekmiştir. Kinolon grubu antibiyotiklerin SSS'nde kısmen GABA ve adenozin nörotransmisyonunun inhibisyonu üzerine yan etkileri olduğu saptanmıştır (26).

Beyinde nöronal inhibisyonda en yaygın şekilde rol oynayan GABA'nın aktive ettiği GABA_A reseptörü-klorür kanalı kompleksi üzerinde barbitüratlar ve diğer bazı anestezipler için

yüksek afiniteli bağlanma yerleri vardır. Bu ilaçların o yerlere bağlanması GABA'nın kendine özgü reseptöre bağlanmasını potansiyalize eder ve GABA'nın inhibitör etkisini artırır. Öte yandan GABA_A/Benzodiazepin reseptör kompleksi üzerinde barbitürat bağlanma yerinden başka, non-barbitürat hipnosedatiflerin ve etil alkolün de kompleksle etkileşimine olanak veren özel allosterik etkileşme yerlerinin bulunduğu vurgulanmaktadır (27). Etomidatın GABA_A reseptörleriyle etkileşerek GABA_A reseptörü-klorür kanalı kompleksi aracılığıyla anestezi etkisini oluşturduğu gösterilmiştir (28).

Ofloksasinin konsantrasyona bağlı olarak izole sıçan nöronlarında 3H-GABA'yı bağlamadığı saptanmıştır (29). Ofloksasinle sağlım gören hastaların yaklaşık % 2-4'ünde halusinasyon, ajitasyon, konfüzyon, depresyon, anksiyete ve insomnia gibi psikotoksik yan etkilerin şekillendiği bildirilmiştir. Bu durum GABA-erjik ve dopaminerjik mekanizmalara bağlanmıştır (30).

Beyinde ve omurilikteki bazı yapılarda (serebral korteks, hipokampus ve diğer limbik yapılar, kortikospinal sinir uçları ve omurilikteki primer aferent sinir uçları gibi) eksitasyon ve inhibisyon durumu, inhibitör GABA - erjik

Tablo II. Siprofloksasin ve ilgili diğer gruplara ait ortalama ve standart sapma değerleri.

Testler	Normal	Kontrol	Siproflok.	Teofilin	Sip.+Teo.	Etomidat	Sip.+Eto.	
Farkında olma	Atiklik	4	4.3±0.300	3.6±0.371	4.7±0.213	5.4±0.163	4.0±0.211	3.8±0.291
	Görsel tanıma	4	4.4±0.267	3.6±0.306	4.5±0.167	5.1±0.233	4.0±0.211	3.8±0.291
	Pasivite	0	0	0	0	0	0	0
	Stereotipi	0	0	0	0	0	0	0
Durum	Kendini tımar etme	4	3.8±0.133	3.8±0.133	4.2±0.133	4	4	3.9±0.100
	Vokalizasyon	0	0	0	0.7±0.260	0	0	0
	Hareketsiz	0	0.4±0.221	0	0.6±0.221	0.6±0.221	0	0
	Kalamama	0	0.7±0.213	0	0.4±0.221	1.3±0.213	0.3±0.213	0.2±0.133
Motor Aktivite	Korkaklık	0	0.1±0.100	0	0.4±0.221	0.1±0.233	0.1±0.100	0
	Reaktivite (çevresel)	4	4.3±0.300	3.9±0.314	4.5±0.167	5.4±0.169	4.0±0.149	3.8±0.291
	Spontan aktivite	4	4.3±0.300	4.0±0.298	4.5±0.167	5.1±0.100	4.0±0.149	3.8±0.291
	Dokunmaya tepki	4	4.4±0.221	3.8±0.249	4.3±0.153	5.1±0.100	4.1±0.233	4.0±0.211
S.S.S. Eksitasyonu	Ağrıya tepki	4	4.6±0.221	4.0±0.149	4.5±0.224	5.5±0.269	4.2±0.249	4.1±0.180
	Ürkme cevabı	0	0.4±0.221	0.67±0.236	0.5±0.224	1.2±0.200	0.2±0.133	0.1±0.100
	Straub cevabı	0	0	0	0	0	0	0
	Tremor	0	0	0	0	0	0	0
Duruş	Seğirme	0	0	0	0	0	0	0
	Konvülziyonlar	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut pozisyonu	4	4	4	4	4	4	4
	Bacakların poz.	4	4	4	4	4	4	4
Motor İnkoordinasyon	Sendeleyerek yürüme	0	0	0	0	0	0	0
	Anormal yürüyüş	0	0	0	0	0	0	0
	Doğrulma refleksi	0	0	0	0	0	0	0
	Kas Tonusu	4	4	4.0±0.149	4.8±0.200	5.4±0.221	4	4
Refleksler	Bacak tonusu	4	4	4.1±0.100	4.8±0.200	5.1±0.180	4.3±0.153	4
	Kavrama gücü	4	4	4.1±0.100	4.8±0.200	5.1±0.180	4.3±0.153	4
	Vücut çökmesi	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut tonusu	4	4	4	4	4	4	4
Refleksler	Karın tonusu	4	4.1±0.100	4	4	4	4	4
	Kulak kepeçesi	4	4	3.8±0.327	4.4±0.221	4.8±0.133	4.3±0.213	4
	Kornea	4	4	3.8±0.249	4.3±0.153	4.4±0.163	4.1±0.100	4
	İpsilateral fleksör	4	4.1±0.100	3.8±0.200	4.8±0.200	5.2±0.200	4.3±0.153	4.1±0.100

Tablo III. Ofloksasin ve ilgili diğer gruplara ait ortalama ve standart sapma değerleri.

Testler		Normal	Kontrol	Ofloks.	Teofilin	Ofl.+Teo.	Etomidat	Ofl.+Eto.
Farkında Olma	Atıklık	4	4.3±0.300	4.0±0.330	4.7±0.213	4.6±0.267	4.0±0.211	4.0±0.258
	Görsel tanıma	4	4.4±0.267	4.2±0.249	4.5±0.167	4.6±0.267	4.0±0.211	4.0±0.258
	Pasivite	0	0	0.1±0.100	0	0	0	0
	Stereotipi	0	0	0	0	0	0	0
Ruhsal Durum	Kendini tımar Etme	4	3.8±0.133	3.7±0.213	4.2±0.133	4	4	3.9±0.100
	Vokalizasyon	0	0	0	0.7±0.260	0	0	0
	Hareketsiz	0	0.4±0.221	0.4±0.221	0.6±0.221	0.5±0.269	0	0.3±0.153
	Kalamama	0	0.7±0.213	0.2±0.200	0.4±0.221	1.1±0.180	0.3±0.213	0.5±0.224
Motor Aktivite	Korkaklık	0	0.1±0.100	0.3±0.153	0.4±0.221	0.3±0.153	0.1±0.100	0.2±0.133
	Reaktivite (çevresel)	4	4.3±0.300	4.1±0.314	4.5±0.167	4.6±0.267	4.0±0.149	4.0±0.258
	Spontan Aktivite	4	4.3±0.300	4.1±0.407	4.5±0.167	4.5±0.224	4.0±0.149	4.0±0.228
	Dokunmaya Tepki	4	4.4±0.221	4.8±0.211	4.3±0.153	4.6±0.512	4.1±0.233	4.1±0.180
S.S.S. Eksitasyonu	Ağrıya tepki	4	4.6±0.221	3.8±0.133	4.5±0.224	4.7±0.153	4.2±0.249	4.2±0.153
	Ürkme cevabı	0	0.4±0.221	0.4±0.163	0.5±0.224	0.7±0.213	0.2±0.133	0.2±0.133
	Straub cevabı	0	0	0	0	0	0	0
	Tremor	0	0	0	0	0	0	0
Duruş	Seğirme	0	0	0	0	0	0	0
	Konvülziyonlar	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut pozisyonu	4	4	4	4	4	4	4
	Bacakların poz.	4	4	4	4	4	4	4
Motor İnkordinasyon	Sendeleyerek yürüme	0	0	0	0	0	0	0
	Anormal yürüyüş	0	0	0	0	0	0	0
	Doğrulma refleksi	0	0	0	0	0	0	0
	Kas Tonusu	4	4	4.2±0.133	4.8±0.200	5.1±0.180	4	4.1±0.100
Refleksler	Bacak tonusu	4	4	4.1±0.100	4.8±0.200	5.0±0.149	4.3±0.153	4.1±0.100
	Kavrama gücü	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut çökmesi	4	4	4	4	4	4	4
	Vücut tonusu	4	4.1±0.100	4	4	4	4	4
Refleksler	Karın tonusu	4	4	4	4	4	4	4
	Kulak keççesi	4	4	4	4.4±0.221	4.4±0.163	4.3±0.213	4
	Kornea	4	4	4	4.3±0.153	4.4±0.163	4.1±0.100	4.1±0.100
	İpsilateral fleksor	4	4.1±0.100	4.2±0.130	4.8±0.200	5.0±0.258	4.3±0.153	4.2±0.133

Tablo IV. Pefloksasin ve ilgili diğer gruplara ait ortalama ve standart sapma değerleri.

Testler	Normal	Kontrol	Pefloks.	Teofilin	Pef.+Teo.	Etomidat	Pef.+Eto.	
Farkında Olma	Atıklık	4	4.3±0.300	4.1±0.180	4.7±0.213	4.5±0.307	4.0±0.211	4.2±0.327
	Görsel tanıma	4	4.4±0.267	4.0±0.149	4.5±0.167	4.5±0.307	4.0±0.211	4.2±0.327
	Pasivite	0	0	0	0	0	0	0.1±0.100
	Stereotipi	0	0	0	0	0	0	0
Ruhsal Durum	Kendini tımar etme	4	3.8±0.133	4	4.2±0.133	3.9±0.100	4	3.7±0.213
	Vokalizasyon	0	0	0	0.7±0.260	0	0	0
	Hareketsiz Kalamama	0	0.4±0.221	0.1±0.100	0.6±0.221	0.5±0.269	0	0
	İrritabilite	0	0.7±0.213	0.1±0.100	0.4±0.221	0.8±0.327	0.3±0.213	0.1±0.298
Motor Aktivite	Korkaklık	0	0.1±0.100	0.1±0.100	0.4±0.221	0.6±0.306	0.1±0.100	0
	Reaktivite (çevresel)	4	4.3±0.300	4.0±0.149	4.5±0.167	4.5±0.307	4.0±0.149	4.2±0.327
	Spontan aktivite	4	4.3±0.300	4.0±0.149	4.5±0.167	4.5±0.307	4.0±0.149	4.2±0.327
	Dokunmaya tepki	4	4.4±0.221	3.9±0.100	4.3±0.153	4.7±0.335	4.1±0.233	4.4±0.452
S.S.S. Eksitasyonu	Ağrıya tepki	4	4.6±0.221	4.1±0.100	4.5±0.224	5.3±0.300	4.2±0.249	4.4±0.267
	Ürkme cevabı	0	0.4±0.221	0.7±0.396	0.5±0.224	0.6±0.221	0.2±0.133	0.6±0.221
	Straub cevabı	0	0	0	0	0	0	0
	Tremor	0	0	0.1±0.100	0	0	0	0
Duruş	Seğirme	0	0	0	0	0	0	0
	Konvülsiyonlar	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut pozisyonu	4	4	4	4	4	4	3.9±0.100
	Bacakların poz.	4	4	4	4	4	4	3.9±0.100
Motor İnkoordinasyon	Sendeleyerek yürüme	0	0	0	0	0	0	0.2±0.133
	Anormal yürüyüş	0	0	0	0	0	0	0.1±0.100
	Doğrulma refleksi	0	0	0	0	0	0	0
Kas Tonusu	Bacak tonusu	4	4	4	4.8±0.200	4.889±0.200	4	4.0±0.149
	Kavrama gücü	4	4	4	4.8±0.200	4.889±0.200	4.3±0.153	4.0±0.213
	Vücut çökmesi	0	0	0	0	0	0	0
	Vücut tonusu	4	4	4	4	4	4	3.8±0.133
	Karın tonusu	4	4.1±0.100	4	4	4	4	3.8±0.133
Refleksler	Kulak kepçesi	4	4	4.1±0.100	4.4±0.221	4.66±0.236	4.3±0.213	4.4±0.163
	Kornea	4	4	4	4.3±0.153	4.66±0.236	4.1±0.100	4.3±0.153
	İpsilateral fleksör	4	4.1±0.100	4	4.8±0.200	5.0±0.236	4.3±0.153	4.3±0.153

Tablo V. Norfloksasin ve ilgili diğer gruplara ait ortalama ve standart sapma değerleri.

Testler	Normal	Kontrol	Norfloks.	Teofilin	Nor.+Teo.	Etomidat	Nor.+Eto.
Farkında Olma							
Atıklık	4	4.0±0.211	3.9±0.277	4.7±0.213	4.4±0.267	4.0±0.211	3.7±0.213
Görsel tanıma	4	4.0±0.211	3.7±0.213	4.5±0.167	4.2±0.249	4.0±0.211	3.7±0.213
Pasivite	0	0	0.2±0.200	0	0	0	0
Stereotipi	0	0	0.1±0.100	0	0	0	0
Ruhsal Durum							
Kendini tımar etme	4	4	3.8±0.200	4.2±0.133	3.9±0.100	4	3.9±0.100
Vokalizasyon	0	0	0	0.7±0.260	0	0	0
Hareketsiz Kalamama	0	0.1±0.100	0.1±0.100	0.6±0.221	0.1±0.100	0	0
İrritabilite	0	0	0	0.4±0.221	0.9±0.180	0.3±0.213	0.1±0.100
Korkaklık	0	0	0	0.4±0.221	0.5±0.224	0.1±0.100	0.1±0.100
Motor Aktivite							
Reaktivite (çevresel)	4	4.0±0.211	3.8±0.249	4.5±0.167	4.1±0.233	4.0±0.149	3.7±0.213
Spontan aktivite	4	4.0±0.211	3.8±0.249	4.5±0.167	4.2±0.249	4.0±0.149	3.7±0.213
Dokunmaya tepki	4	4.1±0.100	3.8±0.200	4.3±0.153	4.5±0.167	4.1±0.233	3.7±0.153
Ağrıya tepki	4	3.7±0.657	4.0±0.149	4.5±0.224	4.6±0.221	4.2±0.249	4
S.S.S. Eksitasyonu							
Ürkme cevabı	0	0.2±0.200	0	0.5±0.224	0.8±0.291	0.2±0.133	0.2±0.133
Straub cevabı	0	0	0.2±0.200	0	0	0	0
Tremor	0	0	0	0	0	0	0
Seğirme	0	0	0	0	0	0	0
Konvülziyonlar	0	0	0	0	0	0	0
Duruş							
Vücut pozisyonu	4	4	4	4	4	4	4
Bacakların poz.	4	4	4	4	4	4	4
Motor İnkoordinasyon							
Sendeleyerek yürüme	0	0	0	0	0	0	0
Anormal yürüyüş	0	0.8±0.133	0	0	0	0	0
Doğrulma refleksi	0	0	0	0	0	0	0
Kas Tonusu							
Bacak tonusu	4	4	4	4.8±0.200	4.6±0.163	4	4.0±0.149
Kavrama gücü	4	4	4	4.8±0.200	4.6±0.163	4.3±0.153	4.0±0.149
Vücut çökmesi	0	0.6±0.163	0	0	0	0	0
Vücut tonusu	4	4	4	4	4	4	4
Karın tonusu	4	4	4	4	4	4	4
Refleksler							
Kulak kepçesi	4	4	3.9±0.100	4.4±0.221	4.2±0.133	4.3±0.213	4.2±0.133
Kornea	4	4	3.9±0.100	4.3±0.153	4	4.1±0.100	4
İpsilateral fleksor	4	4	4	4.8±0.200	4.7±0.153	4.3±0.153	4

etkinlikle eksitator glutamerjik etkinlik arasındaki dengeye bağlı olduğundan, glutamerjik antagonistlerin GABA agonisti gibi etkinlik göstermesi beklenebilir. Bu yaklaşımla glutamat reseptörlerini bloke ederek antikonvülzan, sedatif, analjezik, antispazmodik ilaçların geliştirilmesinin mümkün olabileceği sonucuna varılmaktadır (21).

Daha önce yapılan bir çalışmada (31), siprofloksasin, pefloksasin, ofloksasin ve norfloksasinin teofilinin etkilerini güçlendirmede, aksine özellikle farelerin yüzde testinden elde edilen sonuçlara göre siprofloksasin ve ofloksasinin anlamlı bir şekilde teofilinin etkilerini azalttığı belirlenmiştir.

Bu çalışmada, gerçekleştirilen nörofarmakolojik testlerde 31 kriter temel alınmış ve sonuçlar bu kriterlere göre değerlendirilmiştir: Nörofarmakolojik testlerden kulak kepçesi, kornea ve ipsilateral fleksor refleksi, atiklik, görsel tanıma, hareketsiz kalamama, irritabilite, korkaklık, çevresel reaktivite, spontan aktivite, dokunmaya tepki, ağrıya tepki, ürkme cevabı, bacak tonusu, kavrama gücü bazında siprofloksasin teofilinin etkilerini önemli derecede artırmıştır. Ayrıca ağrıya tepkiye verilen cevapta, siprofloksasin grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli oranda düşük bulunmuştur. Ofloksasin, bacak tonusu, kavrama gücü, kulak kepçesi refleksi, kornea refleksi ve ipsilateral fleksor refleksi baz alındığında teofilinin etkilerini önemli oranda artırmış; ağrıya tepkide ise kontrole göre azalma meydana getirmiştir. Dokunmaya tepkide pefloksasin verilen hayvanların verdikleri cevaplar kontrole göre daha düşük çıkmıştır. Dokunmaya ve ağrıya tepkide, bacak tonusu, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi kriterlerinde pefloksasin, teofilinin etkilerini önemli oranda artırmıştır. Norfloksasin, irritabilite, dokunmaya tepki, ürkme cevabı, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi bazında teofilinin etkilerini artırırken; hareketsiz kalamama, çevresel reaktivite ve bacak tonusu kriterleri açısından teofilinin etkilerini düşürmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada ilaçların etomidatla etkileşimine dair önemli bir bulgu saptanamamıştır. Fakat florokinolon antibiyotik çeşidine göre değişen derecelerde olmak üzere teofilinle etkileşim gösterdiği kanısına varılmıştır.

Effects of Some Quinolones on Central Nervous System and Investigation of Their Interactions with Etomidate and Teophylline by Motor Activity Tests

Abstract:

Aim: In this study, the aim was to investigate whether fluoroquinolone antibiotics have any effects on central nervous system (CNS) and if so how possible interactions may develop when these drugs are administered together with some of the pharmacological agents with known effects on CNS (teophylline and etomidate).

Method: A hundred and sixty mice were used in the study. The neuropharmacological tests performed were based on thirty-one criteria and the results were evaluated accordingly.

Results: Ciprofloxacin significantly augmented the effects of teophylline ($p<0.05$) on auricular, corneal and ipsilateral flexor reflexes, vigilance, visual perception, restlessness, irritability, distress, environmental reactivity, spontaneous activity, reaction to touch, reaction to pain, flight-reaction, leg tonus and grip strength. In addition, reaction to pain was found to be significantly lower in ciprofloxacin group compared to control animals. Ofloxacin, on the other hand, increased some of the effects of teophylline including those on leg tonus, grip strength, auricular, corneal and ipsilateral flexor reflexes ($p<0.05$) while causing a decrease in the reaction to pain compared to controls ($p<0.05$). As far as the reaction to touch is concerned, animals that received pefloxacin exhibited a subtler response than control animals ($p<0.05$). Pefloxacin, however, significantly augmented the effects of teophylline on reactions to touch and pain, leg tonus, grip strength and ipsilateral flexor reflex ($p<0.05$). Finally, while norfloxacin increased the effects of teophylline on irritability, reaction to touch, flight reaction, grip strength and ipsilateral flexor reflex, it decreased this drug's effects on restlessness, environmental reactivity and leg tonus.

Conclusion: Although no significant findings have been obtained regarding the interactions between these drugs and etomidate, fluoroquinolones were found to interact with teophylline at varying degrees according to the types of these antibiotics.

Key words: Fluoroquinolone antibiotics, Teophylline, Etomidate, Drug interaction

Kaynaklar

1. Mutschler E: Arzneimittelwirkungen Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie. 6. Auflage, Stuttgart, 1991, pp: 599-602.
2. Louie TJ: Ciprofloxacin: An oral quinolone for the treatment on infections with Gram-negative pathogens. Can Med Assoc J 150: 669-676, 1994.
3. Orsini JA, Perkons S: The fluoroquinolones: Clinical application in Veterinary Medicine. The Compendium 11: 1491-1496, 1992.
4. Neer TM: Clinical pharmacologic features of fluoroquinolone antimicrobial drugs. JAMA 193: 577-580, 1988.

5. Enginar N ve Erođlu L: Ofloksasinin farelerde pentetrazol konvülziyonlarına etkisi. ANKEM 4: 532-536, 1990.
6. Ball P: Adverse reactions and interactions of fluoroquinolones. Clin Invest Med 12 : 28-34, 1989.
7. Enginar N ve Erođlu L: Ofloksasinin farelerde uyku üzerine etkileri. ANKEM 3: 165, 1989.
8. Enginar N, Erođlu L ve Ulak G: The effect of ofloxacin on pentobarbital induced sleep in mice. Pharmacol Biochem Behavior 40: 65-67, 1991.
9. Kayaalp O: Antibakteriyel kemoterapötiklerin başlıca yan tesirleri. ANKEM 2 : 86-93, 1988.
10. Hatipođlu İ, Enginar N ve Erođlu L: Ofloksasin ve teofilinin sıçanlarda bazı davranışlar üzerine etkileri. ANKEM 3: 531-534, 1989.
11. Janknegt R: Drug interactions with quinolones. J Antimicrob Chemotherapy 26: 7-29, 1990.
12. Just PM: Overview of the fluoroquinolone antibiotics. Pharmacotherapy 13: 4-17, 1993.
13. Polk RE, Healy DP, Sahai J, Drwal L and Racht E: Effects of ferrous sulfate and multivitamins with zinc on absorbtion of ciprofloxacin in normal volunteers. Antimicrob Agents Chemotherap 33: 1841-1844, 1989.
14. Kara M, Hasinoff BB, McKay DW and Campbell NRC: Clinical and chemical interactions between iron preparations and ciprofloxacin. Br J Clin Pharma 31: 257-261, 1991.
15. Marchbanks CR: Drug-drug interactions with fluoroquinolones. Pharmacotherapy 13: 23-28, 1993.
16. Yüce K: Yeni Quinolone Antimikrobikler. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, 1991.
17. Forth W, Henschler D, Rummel W und Starke K : Allgemenie und Speziell Pharmakologie und Toxikologie. 6 Auflage, Stuttgart, 1993, p: 249.
18. Levron JC and Assoune P : Pharmacokinetics of etomidate. Ann. Fr. Anesth. Reanim 9: 123-126, 1990.
19. Kurokohchi K, Nishioka M and Ichikawa Y: Inhibition mechanism of reconstituted cythochrome P-450 scc-linked monooxygenase system by antimycotic reagents and other inhibitors. J Steroid Biochem Mol Biol 42: 287-292, 1992.
20. Wijnands WJA and Vree TB: Interaction between the fluoroquinolones and the bronchodilator theophylline. J Antimicrob Chemother 22: 109-114, 1988.
21. Loi CM, Parker BM, Cusack BJ and Vestal RE: Individual and combined effects of cimetidine and ciprofloxacin on theophylline metabolism in male nonsmokers. Br J Clin Pharmac 36: 195-200, 1993.
22. Vancustem PM and Schwark WS: Effects of fluoroquinolone antimicrobials alone and in conjunction with theophylline on seizures in amygdaloid kindled rats. Mechanistic and pharmacokinetic study. Epilepsy Res 13: 59-71, 1992.
23. Rosenstiel NV and Adam D: Quinolone antibacterials and update of their pharmacology and therapeutic use. Drugs 47: 872-901, 1994.
24. Turner RA: Screening Methods in Pharmacology. Academic Press, New York 1965.
25. SPSS for Windows Release 9.0.0, 1998.
26. Dodd PR, Davies LP, Watson WEJ, Nielsen B, Dyer AJ, Wong LS and Johnston GAR: Neurochemical studies on quinolone antibiotics: Effects on glutamate, GABA and adenosine systems in mammalian CNS. Pharmacol Toxicol 64: 404-411, 1989.
27. Kayaalp O: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 2, 7. Baskı, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1995: 1659-1660.
28. Uchida I, Kamatchi G, Burt D and Yang J: Etomidate potentiation of GABA_A receptor gated current depends on the subunit composition. Neurosci Letter 185: 203-206, 1995.
29. Tsuji A, Sato H, Kume Y, Tomai I, Okezaki E, Nogato O and Kato H: Inhibitory effects of quinolone antibacterial agents on GABA binding to receptive sites in rat brain. Antimicrob Agents Chemotherap 32: 190-194, 1988.
30. Koppel C, Hopfe T and Menzel J: central anticholinergic syndrome after ofloxacin overdose and therapeutic doses of diphenhydramine and chlormezanone. Clin Toxicol 28: 249-253, 1990.
31. Özbek H: Bazı florokinolon antibiyotiklerle santral sinir sistemi ilaçlarının farmakolojik etkileşim özellikleri üzerine deneysel arařtırmalar. (Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van, 1998.

Van ve Çevresinde Görülen Üst Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Demografik ve Histopatolojik Özellikleri*

İlyas Tuncer**, İsmail Uygan**, Mustafa Kösem***, Süleyman Özen***, Serdar Uğraş***, Kürşad Türkdoğan**

Özet:

Amaç: Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanserleri ülkemizde ve tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedenlerindedir. Ülkemizin doğusunda yer alan Van gölü havzasında üst GİS kanserlerinin prevalansını, lokalizasyonunu ve histopatolojik özelliklerini tespit etmek için bu çalışmayı planladık.

Metod: Çalışmaya aralık 1994-Ocak 2000 tarihleri arasında endoskopi ünitemize müracaat eden 4763 hasta içinden endoskopik görünüm ve histopatolojik inceleme ile üst GİS kanseri tanısı almış 508 (%10.6) hasta dahil edildi.

Bulgular: Vakaların 207 (%4.3)'si özofagus kanseri, 301(%6.3)'i mide kanseri idi. Her iki kanser grubunun en sık görüldüğü yaş 50-70 yaşlar arası idi. Mide kanseri, özofagus kanserine oranla 1,5 kat fazla olup, özofagus epidermoid kanseri kadınlarda, mide ve özofagus adenokanseri erkeklerde daha sık görülmekte idi.

Sonuç: Sonuç olarak üst gastrointestinal sistem kanserlerinin, ülkemizin batı bölgeleri ile karşılaştırıldığında Van gölü ve çevresinde daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yöremizde üst GİS kanserlerinin yüksek sıklıkta görülmesi nedeniyle epidemiyolojik faktörler ve insidensi belirlemek amacıyla daha geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Mide kanseri, özofagus kanseri, prevalans

Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanserleri dünyada ve ülkemizde en önemli mortalite ve morbidite nedenlerindedir. Tüm kanser ölümlerinin %20'si gastrointestinal kanserlerle oluşmaktadır (1). Son 30 yıldır tüm dünyada, özellikle distal mide kanserlerinin insidansında bir azalma gözlenirken, proksimal mide ve özofagus adenokarsinomlarında artış söz konusudur (2). Ülkemizde gastrointestinal kanserler, özellikle sosyoekonomik ve kültürel düzeyi düşük, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde değişik risk faktörleri ile ilişkili, prevalansı yüksek, önemli morbidite ve mortalite nedenlerindedir.

Ülkemizin doğusunda yer alan Van gölü havzasında sık görülen üst GİS kanserlerinin prevalansını, lokalizasyonunu ve histopatolojik özelliklerini tespit etmek için bu çalışma planlandı.

*3-8 Ekim 2000 tarihlerinde yapılan XVII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD**, Patoloji ABD*** VAN

Yazışma Adresi:

Dr. İlyas TUNCER

YYÜ Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı 65300/VAN

e-mail: iltuncer@yahoo.com

Gereç ve Yöntem

Aralık 1994-Ocak 2000 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD'da üst GİS endoskopisi uygulanan 4763 olgu retrospektiv olarak değerlendirildi. Endoskopik, radyolojik ve histopatolojik inceleme ile üst GİS kanseri tanısı almış 508 olgu çalışmaya alındı.

Bulgular

Beş yıllık endoskopik izlem sonrasında 508 (%10.6) olguda üst GİS malignitesi (özofagus kanseri 207, mide kanseri 301) tespit edildi. Rutin endoskopi uygulanan tüm olguların % 4.3'ünde özofagus kanseri, % 6.3'ünde mide kanseri saptandı.

Özofagus kanserli hastaların 126 (%61)'si kadın, 81 (%39)'i erkek idi. Kadınlarda erkeklere oranla 1.5 kat daha sık görüldü. Olgular 17-89 yaşları arasında olup, ortalama yaş 54.7±12.3 idi. En sık görüldüğü yaş grubu 61-70 arası olup, olguların % 32'si 50 yaşın altında idi. Özofagus kanserli hastaların histopatolojik incelemesinde; 207 hastanın 167 (%80)'si epidermoid kanser, 34 (%16)'ü adenokanser ve altısı sınıflandırılmayan malign tümör tanısı aldı. Özofagus kanserlilerin % 88'i 1/3 alt uç, % 6'sı orta bölüm ve % 6'sı üst bölüm yerleşimli idi. Adenokanserlerin tümü distal özofagus yerleşimli idi.

Tablo 1: Olguların yaş, cins, yerleşim ve histopatolojik özellikleri

	Yerleşim	Ort yaş (X±SD)	K/E		Epidermoid kanseri n(%)	Adeno kanseri n(%)	Diğer n(%)
Mide (n=301)	Kardia	63 (%21)	59.9 ± 9.96	24/39	4 (%6)	59 (%93)	
	korpus	126 (%42)	55.8 ± 12.01	54/68	2(%1.5)	122 (%97)	2 (%1.5)
	antrum	97 (%32)	54.2 ± 12.85	32/65	-	94 (%96)	3 (% 3.3)
	fundus	3 (%0.7)	30 ± 7.07	0/3	1(%33)	2 (%67)	-
Özofagus (n=207)	diffüz	12 (%4)	55 ± 14.06	3/9	-	11 (%91)	1 (%9)
	1/3 üst	12 (%6)	57.4 ± 12.05	7/5	12(%100)	-	-
	1/3 orta	13(%6.4)	55.2 ± 10.6	8/5	11(%84)	-	2 (%15)
	1/3 alt	182(%87)	53.5 ± 11.15	111/71	144(%80)	34(%18)	4 (%2.1)

Mide kanserli 301 hastanın; 282 (% 93.6) adenokanser, yedisi (% 2.3) epidermoid kanser, yedisi (%2.3) lenfoma, ikisi (%0.6) karsinoid tümör, üçü (%0.9) sınıflandırılmayan malign tümör tanısı aldı. Mide kanserlerinin % 36'sı antrum, % 21'i özefagukardiyal bileşke, % 42'si korpus, % 0.7'si fundus ve % 4'u diffüz yerleşimli idi. Mide kanserli hastaların 187 (% 62)'si erkek, 114(%38)'ü kadın olup, erkeklerde kadınlara göre 1.6 kat daha sık görüldü. Olguların yaşları 17-80 arasında olup, ortalama yaş 54.8±12.09 idi. En sık 51-60 (%39) yaşları arasında görüldü. Olguların % 75'i 50 yaşın üzerinde idi. Mide kanseri özofagus kanserine oranla 1.5 kat fazla görülmekte idi.

Tartışma

Özofagus kanseri, tüm kanserler arasında 6. sırada olup, gastrointestinal kanserlerin % 5-7'sini oluşturmaktadır (3-5). Sıklığı 50 yaşın üzerinde artmakta (5,6), erkeklerde kadınlara oranla 2-4 kat daha fazla görülmektedir (7).

Özofagus kanseri ülkemizde en sık Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. Erzurum yöresinde insidensi 8.97/100.000 bulunmuştur (8). Aynı bölgede yapılan endoskopik incelemelerde, özofagus kanseri sıklığı ise % 5.7 bulunmuştur (9). Bu oranlar Malatya'da %0.19 (10), Eskişehirde %3 (11), düzeyinde bildirilmiştir. Çalışmamızda özofagus kanseri, endoskopi uygulanan olguların % 4.3'ünde görüldü. Hastalarımızın yaş ortalaması 54.7±12.3 olup, en sık görüldüğü yaş 61-70 yaşları arası idi. Görülme sıklığı erkeklere oranla, kadınlarda 1.5 kat daha yüksek idi. Özofagus kanserli olgularımızın % 80'i epidermoid kanser, %16'sı adenokanser olup, epidermoid kanserlerin %64'ü

kadın, adenokanserlerin % 58'i erkek hastalardan oluşuyordu. Lokalizyon olarak vakaların % 88'i distal özofagus yerleşimli idi. Çalışmamızda epidermoid kanserinin kadınlarda, adenokanserinin ise erkeklerde daha yaygın olduğu görüldü. Sonuç olarak özofagus kanserlerinin sıklığı ülkemizin batısından doğusuna gidildikçe artış göstermektedir.

Mide kanserleri 40 yaşından önce nadir görülmektedir. Sıklığı yaşla artarak yedinci dekadta pik yapmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha sık görülmektedir. İnsidensi dünya genelinde değişkenlik göstermektedir. Costa Rica, Japonya ve Şili gibi ülkelerde yüksek sıklıkta görülürken, Amerika Birleşik Devletleri ve Uganda gibi ülkelerde düşük oranlarda görülmektedir (12). Son yıllarda midenin distal kısmından (korpus ve antrum) kaynaklanan kanserlerin insidensi azalırken, proksimal mide ve özofagogastrik bileşkedeki orijinini alan kanserlerin sıklığının arttığı bildirilmektedir. Mortalite hızındaki düşüş, mide kanserinde majör etiyolojik etkenlerin genetikten ziyade çevresel olduğunu düşündürmektedir. Antrum mide kanserinin en sık yerleşim yeridir. Antral kanserler erkeklerde ve 65'ten daha yukarı yaşlarda görülen mide kanserlerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Oysa kardiya kanserleri daha düşük yaşlarda görülmektedir (13).

Ülkemizde mide kanserlerinin epidemiyolojik özellikleri ve insidensi hakkında sağlıklı ve güvenilir veriler mevcut değildir. Ancak 1995 yılında yapılmış bir çalışmada Türkiye'de erkek ve kadınlarda kanser vakalarının görüldüğü organa göre dağılımı incelendiğinde erkek ve kadınlarda mide kanserlerinin ikinci sırada

olduğu görülmektedir (14). Çalışmamızda üst GİS endoskopisi uygulanan olguların % 6.3'ünde mide kanseri tespit edildi. Lokalizasyon olarak % 36'sı antrum, % 42'si korpus, % 07'si fundus, % 21'i özofagokardiyal bileşke ve % 4'ü diffüz yerleşimli idi. Erkeklerde kadınlara oranla 1.6 kat daha sık olup, ortalama yaş 54.8 ± 12.09 idi. Olguların % 75'i 50 yaşın üzerinde idi. İlginç olarak serimizde mide kanserli hastaların ikisi 20 yaşın altında idi. Bulgularımız bölgemizdeki diğer endoskopi ünitelerinde elde edilen sonuçlarla uyumlu idi. Mide kanseri sıklığı Erzurum yöresinde yapılan endoskopik incelemelerde % 6-10.8 (9), Elazığ'da % 2.2, Malatya'da %1.98 (10,15) düzeylerinde tespit edilmiştir. Çalışmamızda literatürdeki verilerin aksine, mide kanserlerinin %42'si korpus yerleşimli idi. Benzer şekilde korpus-kardiya tutulumu % 63 düzeyinde tesbit edildi. Bulgularımız Sarıçam ve arkadaşlarının (11) verileri ile uyumlu idi. Mide kanserli olgularımızın anatomik dağılımı, antrumun mide kanserinde en sık tutulum yeri oluşuyla ilgili bilgilerimizle çelişkili, proksimal mide kanserlerinde artış bildiren yayınlarla uyumlu idi.

Çalışmamızda; her iki kanser grubunun en sık görüldüğü yaş 50-70 yaşlar arası idi. Mide kanseri, özofagus kanserine oranla 1.5 kat fazla olup, özofagus epidermoid kanseri kadınlarda, mide ve özofagus adenokanseri erkeklerde daha sık görülmekte idi.

Sonuç olarak, üst gastrointestinal sistem kanserlerinin, ülkemizin batı bölgeleri ile karşılaştırıldığında Van gölü ve çevresinde daha yüksek sıklıkta olduğu gözlenmiştir. Van gölü ve çevresinde üst GİS kanserlerinin yüksek sıklıkta görülmesi nedeniyle, epidemiyolojik faktörler ve insidensi belirlemek amacıyla daha geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Endoskopik kitle taramaları ile erken evre kanserlerin tespit edilmesi, yörede sık görülen kanser ölümlerini önemli oranda azaltacaktır.

The Demography and Histopathologic Characteristics Of Upper Gastrointestinal Cancers Appeared in Van and Its Vicinity

Abstract:

Aim: *Upper gastrointestinal cancers are important causes of morbidity and mortality all over the world and in Turkey. In this study we evaluated the prevalence, anatomic, histopathologic characteristics of upper gastrointestinal Ca in Eastern Turkey and in Van.*

Method: *We investigated retrospectively 4763 persons from December 1994 to January 2000 in our endoscopy unit. Five hundred eight (10.6%) patients with gastrointestinal Ca were diagnosed with*

endoscopic, radiological and histopathological methods.

Results: *Of the 4763 patients, 207(4.3%) were esophageal cancer, 301(6.3%) were gastric Ca. The highest prevalences of both cancer groups were between the ages of 50 and 70 . Gastric Ca was 1.5 fold frequent than esophageal Ca. Esophageal epidermoid Ca was more frequent in women, whereas gastric and esophageal adenocancers were more frequent in men. In lake Van and its vicinity, endoscopic examinations revealed a significantly high prevalence of upper gastrointestinal cancer, when compared with the reports of western cities of Turkey.*

Conclusion: *We have concluded that there is an urgent need to conduct studies in a large scale in order to determine the epidemiological factors and incidence of upper GİS for they have a widespread occurrence in our region.*

Key words: *Gastric cancer, esophageal cancer, prevalence*

Kaynaklar

1. Blot WJ. The epidemiology of cancer. In: Wyngaarden, Smith, Bennett, eds. Cecil Textbook of Medicine. Philadelphia: WB Saunders Company 1992; 1:1027-32
2. National Cancer Institute, Annual Cancer Statistics review: 1973-1991 Department of Health and Human Services; Bethesda 1994
3. İkedo G, İsaji S, Bas BC, et al: Prognostic significance of biologic factors in squamous cell carcinoma of the esophagus. Cancer Oct 1999; 86:1396-405
4. Yokokawa Y, Ohta S, Hot J, et al: Ecological study on the risks of esophageal cancer in Ci-Xian, China: The importance of nutritional status and the use of well water. Int J Cancer 1999; 83: 620-4
5. Ökten İ: Özofagus kanserleri. Güncel Gastroenteroloji 1999; 3: 94-105
6. Blot WJ. Esophageal cancer trends and risk factors. Semin Oncol Aug 1994; 21: 403-10
7. Moses FM: Squamous cell carcinoma of the esophagus, natural history, incidence, etiology and complications. Gastroenterol Clin North Am 1991; 20: 703
8. Memik F, Gülten M, Nak SG: Etiological role of diet, smoking and drinking habits of patients with esophageal carcinoma in Turkey. J Environment Pathol, Toxicol and Oncol 1992; 11:197-200
9. Uzun İ H, Yılmaz A, Selek M, Yüksel İ: Erzurum ve çevresine ait üst gastrointestinal endoskopi sonuçları. Atatürk Üniv Tıp Bülteni 1988; 20: 389-95
10. Demir A, Yıldız C, Çeliker H, Çelebi H, Karaoğlu A: Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan 6775 üst GİS endoskopisinin retrospektif değerlendirilmesi.

- XII. Ulusal Gastroenterol Kong 1995; 391(Abtract)
11. Sarıçam T, Varderele E, Harmancı A, et al: 1400 olguda üst gastrointestinal sistem endoskopisiyle saptanan maligniteler. T Gastroenterol 1994; 2: 275-9
 12. 12. Davis GR. Neoplasms of stomach. In: Sleisenger M, Fordtran JS, eds. Gastrointestinal disease, 5th ed. Philadelphia: WB Saunders 1993: 763-89
 13. Day DW. The stomach. In: Morson BC, ed. Systemic pathology. Section alimentary tract, 3rd ed. New York: Livingston 1987: 149-228
 14. T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı, Sağlık İstatistikleri, Sağlık Projeleri, Sağlık Dünyası. Kadınlarda ve erkeklerde görülen kanser vakalarının görüldüğü organa göre dağılımı. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1997
 15. Serbest S, Aladağ M, Karıncaoğlu M, Taşkın V, ve ark: Kliniğimizdeki özofagogastroduodenoskopi sonuçları. XII. Ulusal Gastroenterol. Kong 1995; 393 (Abstract).

Çocuk Yaş Grubu Böbrek Parankim Hastalıklarında Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Kesici İğne Biyopsilerinin Tanı Değeri

Özkan Ünal*, Şükrü Arslan**, Halil Arslan*, Mustafa Harman*

Özet:

Amaç: Bu çalışmada böbrek parankim hastalığı olan çocuklarda ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan kesici iğne biyopsilerinin sonuçları ve yöntemin etkinliği araştırıldı.

Metod: Araştırmaya biyopsi endikasyonu konulmuş yaşları 3-15 yıl (ort 10.7 ± 1.2) arasında değişen 23'ü erkek, 14'ü kız toplam 37 çocuk alındı. Sedasyon, uygun saha temizliği ve lokal anestezi sonrası ultrasonografi kılavuzluğunda sağ böbrek alt pol parankiminden kesici iğne biyopsisi yapıldı. İşlem sonrası böbrek ve perirenal alan olası komplikasyonlar bakımından renkli Doppler ultrasonografi ile incelendi. Elde edilen doku histopatolojik olarak değerlendirildi. Tüm olgularda ortalama iki girişim uygulandı. Biri dışında tüm olgularda histopatolojik tanı için yeterli materyal elde edildi.

Bulgular: Hastaların tamamında mikroskopik hematüri, 8 olguda (% 21.62) makroskopik hematüri görüldü. Ciddi komplikasyon hiçbir hastada gözlenmedi.

Sonuç: Çocuk yaş grubunda böbrek parankim hastalıklarında yapılan kesici iğne biyopsilerini ucuz, güvenilir, tanı değeri yüksek, ciddi komplikasyon oranı düşük olan ultrasonografi kılavuzluğunda yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Medikal böbrek hastalığı, iğne biopsisi, ultrasonografi

Rutin radyolojik ve laboratuvar yöntemleri ile parankimal böbrek hastalıkları tanınabilmektedir. Ancak hiçbir görüntüleme yada laboratuvar yöntemi ile histopatolojik tanı yapılamamaktadır. Bu nedenle günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin kılavuzluğunda yapılan kesici iğne biyopsileri doku tanısının gerekli olduğu her durumda başarı ile uygulanan bir yöntem konumuna gelmiştir. İşlem anatomik noktalar dikkate alınarak kör olarak yapılabileceği gibi floroskopi yada ultrasonografi (US) kılavuzluğunda da yapılabilir (1,2). Böbrek parankim hastalıklarında da kesici iğne biyopsileri tanıyı koymak, hastalığın prognozunu belirlemek ve doğru tedaviyi seçmek için gerekli olan vazgeçilmez tanı yöntemi konumundadır.

Bu çalışmada böbrek parankim hastalığı olan çocuklarda US kılavuzluğunda yapılan kesici iğne biyopsilerinin sonuçları ve yöntemin etkinliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya klinik, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarına göre böbrek parankim hastalığı düşünülen biyopsi endikasyonu konulmuş yaşları 3-15 yıl (ort 10.7 ± 1.2) arasında değişen 23'ü erkek 14'ü kız toplam 37 çocuk alındı.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD,

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, VAN

Yazışma adresi: Dr. Özkan Ünal,

YYÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Biyopsi işleminden önce tüm olgularda koagülasyon testleri çalışıldı. Kanama riski olan olgularda bozuk parametreler düzeldikten, hipertansiyonu olanlar normotansif olduktan sonra biyopsi yapıldı.

Tüm biyopsiler, Toshiba SSA 270A cihazında 3.75 MHz konveks veya Hitachi EUB 410 cihazında 3.5 MHz sektör prob kılavuzluğunda gerçekleştirildi. Biyopsi için hasta yaşına göre 14 ya da 16 Gauge Vim-Silverman iğneleri kullanıldı.

En az 6 saatlik açlığı takiben biyopsi yapıldı. Biyopsi işleminden yaklaşık 30-45 dk önce sedasyona yönelik olarak birer ampul dolantin, antihistaminik ve lergaktilden oluşan karışım yaklaşık 10 kg' a 1cc olacak şekilde (maximum 2.5 cc) intramüsküler olarak verildi. US ile sağ böbrek alt pol parankimine iğnenin girebileceği en uygun yer belirlendikten sonra parankim-cilt mesafesi ölçüldü. Lokal sterilizasyon ve lokal anestezi sonrası iğne giriş yerine küçük bir insizyon açıldı. Proba steril kılıf giydirildi. Hastaya nefes tutturularak serbest el tekniği ile iğne probun kenarından sağ böbrek alt pol parankimi içine itildi. Değişik açılardan iğne ucunun lokalizasyonu araştırılarak biyopsinin parankimden alınmasına dikkat edildi (Resim 1). Alınan doku örnekleri rutin olarak patoloj tarafından işlem sırasında incelenerek dokunun yeterli olduğu belirtildikten sonra işleme son verildi. İşlem sonrası böbrek dokusu ve perirenal alan kanama, arteriovenöz fistül gibi olası

Tablo I: Olguların histopatolojik tanıları

Tanımlar	Olgu sayısı (n:37)	% (100)
Tübülointerstisyel hastalık	1	2.70
Amiloidoz	3	8.10
Akut glomerülonefrit	4	10.81
İmmünglobülin A (IgA) nefropatisi	7	18.91
Membranoproliferatif glomerülonefrit	6	16.21
Diffüz global glomerülonefrit	2	5.40
Glomerüloskleroz	2	5.40
Akut tübüler nekroz	1	2.70
Fokal segmental glomerüloskleroz	4	10.81
Mezangiokapiller glomerülonefrit	1	2.70
Hızlı progressif glomerülonefrit	2	5.40
Kronik glomerülonefrit	1	2.70
Diffüz mezangioproliferatif glomerülonefrit	2	5.40
Yetersiz materyal	1	2.70

Resim 1: Sağ böbrek alt polde posteriorunda akustik gölgesi bulunan iğne ucu izlenmektedir.

komplikasyonlar bakımından US ve renkli Doppler ile değerlendirildi. Hastalar işlemden sonra 24 saat gözlem altında tutuldu.

Bulgular

Böbrek parankim hastalığı olan toplam 37 olguya US kılavuzluğunda kesici iğne biyopsisi yapıldı. Her hastaya ortalama iki girişim uygulandı. İşlem süresi ortalama 10 dakika olarak belirlendi. Olguların 1 (% 2.77) tanesinde

alınan biyopsi materyali histopatolojik tanı için yeterli bulunmadı. 36 olguda ise alınan doku histopatolojik tanı için yeterliydi (% 97.30). Biyopsi sonucu elde edilen parçalarda ortalama 10 glomerül mevcuttu. 37 olgunun histopatolojik tanıları Tablo I'de gösterilmiştir.

Hastaların tamamında (%100) mikroskopik hematüri, 8 olguda (% 21.62) makroskopik hematüri görüldü. Ciddi komplikasyon olarak belirtilen perirenal hematoma, arteriovenöz fistül ve anevrizma oluşumu hiçbir hastada gözlenmedi.

Tartışma

Görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yapılan iğne biyopsileri kör biyopsilerin komplikasyonlarını büyük ölçüde azaltmıştır. Daha önceleri intravenöz pyelografi sonrası böbreklerin anatomik lokalizasyonları saptandıktan sonra kör olarak yada floroskopi altında yapılan böbrek biyopsileri günümüzde yerini US kılavuzluğunda yapılan biyopsilere bırakmıştır (1). US'nin daha ucuz ve kolay uygulanabilir olması, iyonizan ışın taşımaması, dinamik görüntülemeye olanak sağlaması tercih nedeni olarak sayılabilecek faktörlerdir (3). Ayrıca US kılavuzluğunda ve radyografik lokalizasyon sonrası kör yapılan biyopsilerde elde edilen glomerül sayısı ve gelişen komplikasyonlar bakımından yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda US kılavuzluğunun daha üstün olduğu bildirilmektedir (2). Biyopsi tekniği olarak sitolojiye yönelik aspirasyon biyopsisi, histopatolojiye yönelik kesici iğne biyopsi kullanılmaktadır. Böbrek parankim hastalıklarının tanısında 6-10 glomerülün incelenmesi gerektiğinden kesici iğne biyopsileri kullanılmaktadır (4). Biz bu çalışmamızda US kılavuzluğunda kesici iğne ile yaptığımız böbrek biyopsilerinin sonuçlarını irdeledik.

İğne biyopsilerinde, koagülasyon anormallikleri, kontrol edilemeyen şiddetli hipertansiyon ve akut pyelonefrit mutlak kontrendikasyon olarak bildirilmiştir. Kanama diyatezi olan olgularda testler düzeldikten sonra biyopsi yapılabileceği bildirilmektedir (4,5). Tek böbrek, genel kabulde kontradikasyon olarak kabul edilmekle birlikte, bu hastalarda da biyopsinin yapılabileceğine dair literatürde yeni bir çalışma sunulmuştur (6). Çalışmamızda koagülopatisi olan 5 olguda testler düzeldikten, hipertansiyonu olan 2 olguda ise kan basıncı kontrol altına alındıktan sonra biyopsi yapılmıştır.

Değişik çalışmalarda % 90-99 oranlarında yeterli materyal elde edildiğinden bahsedilmektedir (7-9). Bizim çalışma grubumuzda da % 97.29 oranında yeterli materyal elde edilmiştir.

Zaman zaman biyopsiye bağlı komplikasyonlar gelişebilmektedir. Yapılan değişik çalışmalarda hematoma, arteriovenöz fistül ve anevrizma gibi major komplikasyonlar farklı oranlarda verilmektedir. Bir çalışmada hematoma oranı % 92, arteriovenöz fistül oranı % 18 (10), verilirken diğer bir çalışmada arteriovenöz fistül %9, makrohematüri %9.6, hematoma %16 (1) bir diğerinde ise hematoma % 2.2, makrohematüri % 0.8, arteriovenöz fistül % 9 (11) olarak

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise hastaların tamamında mikroskopik hematüri, 8 olguda (% 21.62) makroskopik hematüri görüldü. Ciddi komplikasyon olarak belirtilen perirenal hematoma, arteriovenöz fistül oluşumu hiçbir hastada gözlenmedi.

Sonuç olarak çocuk yaş grubunda böbrek parankim hastalıklarında yapılan kesici iğne biyopsilerini ucuz, güvenilir, tanı değeri yüksek, ciddi komplikasyon oranı düşük olan US kılavuzluğunda yapılmasını önermekteyiz

Ultrasound-guided Cutting Needle Biopsy in Renal Parenchymal Diseases of the Children

Abstract:

Aim: *In this study, we investigated the results and efficacy of the ultrasound-guided cutting needle biopsies in children with renal parenchymal diseases.*

Method: *This study included 37 children (23 boy, 14 girl) aged between 3-15 years old (mean 10.7±1.2) with renal parenchymal diseases. After sedation, local disinfection and local anesthesia, ultrasound-guided cutting needle biopsy was performed in the lower pole parenchyma of the right kidney. Renal and perirenal area was examined with color Doppler ultrasonography for the postbiopsy complications. Obtained tissue sample was evaluated histopathologically. An average of 2 punctures were performed. All patients were diagnosed histopathologically except one whose biopsy material was insufficient because of insufficient material.*

Results: *Microscopic hematuria was seen in all patients and macroscopic hematuria in 8 patients (21.62 %). There was no serious complication in any patients.*

Conclusion: *We suggest that cutting needle biopsy in the renal parenchymal diseases should be done under ultrasound guidance, because it is safe, inexpensive, highly diagnostic and rarely may be associated with a serious complication.*

Key words: *Medical renal disease, needle biopsy, ultrasound guided*

Kaynaklar

1. Feneberg R, Schaefer F, Zieger B, Waldherr R, Mehls O, Scharer K: Percutaneous renal biopsy in children: a 27-year experience. *Nephron* 79:438-446, 1998.
2. Hachicha J, Kharrat M, Ben Hmida M, et al.: Renal needle biopsy in children. Technical aspects and results. *Ann Radiol* 39:204-207, 1996.
3. Tuncel E: Klinik Radyoloji. 1. Baskı, Bursa: Güneş & Nobel, 1994, pp: 95-102.
4. Kher KK: Renal biopsy. In: Kher KK, Makker SP (eds), *Clinical Pediatric Nephrology*. Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1992, pp: 85-97.

5. Özen S: Perkütan böbrek biyopsisi, In: Tunçbilek E, Coşkun T, Yurdakök M (eds), *Pediatric El Kitabı*. Ankara: 1995, pp: 291-294 .
6. Greenbaum LA, Simckes AM, McKenney D, Kainer G, Nagaraj SK, Trachtman H, Alon US: Pediatric biopsy of a single native kidney. *Pediatr Nephrol* 15:66-69, 2000.
7. Christensen J, Lindequist S, Knudsen DU, et al.: Ultrasound-guided renal biopsy with biopsy gun technique-efficacy and complications. *Acta Radiol* 36:276-279, 1995.
8. Tikkakoski T, Waahtera K, Makarainen H, et al.: Diffuse renal disease: diagnosis by ultrasound-guided cutting needle biopsy. *Acta Radiol* 35:15-18, 1994.
9. Meola M, Barsotti G, Cupisti A, Buoncristiani E, Giovannetti S: Free-hand ultrasound-guided renal biopsy: report of 650 consecutive cases. *Nephron* 67:425-430, 1994.
10. Riccabona M, Schwinger W, Ring E: Arteriovenous fistula after renal biopsy in children. *J Ultrasound Med* 17:505-508, 1998.
11. Hergesell O, Felten H, Andrassy K, Kuhn K, Ritz E: Safety of ultrasound-guided percutaneous renal biopsy-retrospective analysis of 1090 consecutive cases. *Nephrol Dial Transplant* 13:975-977, 1998.

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları

Fatma Demirel*, Abdurrahman Üner**, Ercan Kırımı**

Özet

Amaç: Bu çalışma Van ili kırsalında yaşayan annelerin bebek beslenmesi konusundaki alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapıldı.

Metod: 12-24 ay arasında çocuğu olan 200 anne ile görüşüldü.

Bulgular: Ailelerin sosyo ekonomik düzeyi kötüydü, annelerin %51'i hiç okula gitmemişti. Çocukların %70'i 25 persantilin altında idi. Annelerin %66'sı bebeğini 6 aya kadar emzirebilmişti. En sık süttten kesme nedeni yeni gebelik ve süttün yetersizliği idi. En sık başlanan ek gıdaların inek süttü, pirinç unu ve meyve suyu olduğu saptandı. Çocuk beslenmesinde en sık yapılan hatalar, erken ek gıda başlamak (%43), süttten erken kesmek (%47), bisküvi ve ekmekek gibi tahıllı gıdaları fazla vermek (%68) ve inek süttünü fazla kullanmak (%64) şeklinde idi.

Sonuç: Sonuç olarak daha sağlıklı ve iyi gelişen çocuklar için bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ciddi ve köklü kalkınma çabalarına gereksinim olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Bebek beslenmesi, anne süttü, ek gıda

Beslenme; bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinde en temel faktörlerden birisidir (1).

Anne süttü bebeğin gereksinim duyduğu besin maddelerini uygun miktarda ve kalitede içermesi, ayrıca enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri yüzünden yaşamın ilk anlarından itibaren verilmesi gereken tek fizyolojik bebek besinidir (2). Yeterli süre ve miktarda verilen anne süttü ile birlikte, zamanında uygun ek gıda başlanması ve çeşitlendirilerek devam edilmesi temel çocuk gelişimi açısından son derece önemlidir (3).

Bu konuda yapılan hatalı ve bilinçsiz uygulamaların olumsuz etkileri yalnız çocukluk çağında değil, yaşamın bütün dönemlerinde kendisini göstermektedir.

Özellikle bir yaşın altındaki çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenmenin etkileri düşük sosyoekonomik toplumlarda daha dramatik olarak ortaya çıkmaktadır. Annelerin eğitimsiz ve bilinçsiz beslenme davranışlarına eklenen yoksulluk faktörü mevcut tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır.

Ülkemizin değişik coğrafik ve sosyoekonomik bölgelerindeki annelerin çocuk beslenmesindeki uygulamaları ve sıkça yaptıkları hataların

bilinmesi, bu bölgelerde çalışacak olan çocuk hekimlerine ışık tutacaktır.

Bu çalışmada Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma kapsamına Van ili sınırları içindeki köylerde yaşayan ve yaşları 12-24 ay arası çocuğu olan 200 anne alındı. Van merkezine 2000 yılı içinde değişik sağlık sorunları nedeni ile çocuğunu muayeneye getiren bu anneler ile yüz yüze görüşüldü. Önceden hazırlanan anket formunda yer alan kimlik bilgileri, emzirme, ek gıda ile ilgili sorular soruldu, alınan yanıtlar kaydedildi ve çocukların boy ve kiloları ölçüldü.

Elde edilen verilerin istatistiksel anlamlılığı student t testi ile değerlendirildi ve p<0.05 bulunanlar anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamıza katılan 200 annenin ve çocuklarının demografik dağılımları Tablo I ve II'de görülmektedir. Bunlardan 22'si (%11) primer, 178'i (%89) multipar idi. Annelerin 102'si (%51) okur-yazar değildi. Okur-yazar sayısının 64 (%32), ilkökul mezununun 34 (%17) olduğu çalışma grubunda hiç ortaokul mezunu yoktu. Annelerin tamamı ev hanımı idi. Ailelerin 44'ü (%22) asgari ücretin altında, 94'ü (%47) asgari ücret düzeyinde, 62'si (%31) asgari ücretin üzerinde gelir düzeyine sahipti. Ortalama çocuk sayısı 4.63±2.29 (1-9) idi. Çalışmaya alınan çocukların 104'ü (%52) erkek, 96'sı (%48) kızdı.

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Serbest Hekim, Van.

**Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, VAN

Yazışma Adresi:

Dr. Fatma DEMİREL

İrfan Baştuğ Cad. İkinci Hastane sk.

No: 70/1 VAN

E-mail: fatmademirel@hotmail.com

Cinsiyet dağılımı açısından aradaki fark anlamsız bulundu ($p<0.05$). Yaş ortalaması cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 16.94 ± 4.43 ay olarak bulundu.

Çocukların boy ve kilo persantil değerlerinin dağılımı Tablo II'de görüldüğü üzere şöyle bulundu: 3 persantilin altında 18 (%9), 3-10 persantil arasında 36 (%18), 10-25 persantil arasında 86 (%43), 25-50 persantil arasında 50 (%25), 50 persantil ve üzeri 10 (%5) çocuk yer almaktadır.

Tablo I. Annelere ait veriler

	n	%
Anne yaşı		
18 yaş altı	22	11
18-35 yaş	142	71
35 yaş üzeri	36	18
Anne eğitimi		
Okur-yazar değil	102	51
Okur-yazar	64	32
İlkokul	34	17
Ortaokul	0	0
Anne mesleği		
Ev hanımı	200	100
Çalışan	0	0
Kardeş sayısı		
1-2 çocuk	46	23
3-4 çocuk	116	58
5 ve daha fazla çocuk	58	29
Ailenin gelir düzeyi		
Asgari ücretin altında	44	22
Asgari ücret düzeyinde	94	47
Asgari ücretin üzerinde	62	31

Annelere öncelikle anne sütü ile bebek beslenmesi konusunda sorular yöneltildi. Ne kadar süre çocuklarını emzirdikleri sorulduğunda; halen emzirenler 72 (%36), 1 yaşına kadar emzirenler 60 (%30), 6 aydan az emzirenler 68 (%34) olarak saptandı. Annelerin 150'si (%75) ilk 12 saat içinde, 38'i (%19) 12-24 saat içinde, 32'si (%16) ise 24 saat sonra bebeğini süt vermeye başlamıştı.

Anne sütünü neden kestikleri sorulduğunda; 72'si (%36) yeni başlayan gebelikten dolayı, 66'sı (%33) sütü yetmediği için, 62'si (% 31) çocuğun yeterince büyüdüğüne inandığı için süt vermeyi kestğini ifade etmiştir.

Anne sütüne ilave olarak ne zaman ek gıda başlandığı sorulduğunda; 34'ü (%17) ilk bir ay

Tablo II. Çocuklara ait veriler

	n	%
Çocukların yaşı		
12-18 ay	86	43
18-24 ay	114	57
Çocukların cinsiyeti		
Erkek	104	52
Kız	96	48
Çocukların boy ve kilo persantilleri		
3 persantilin altında	18	9
3-10 Persantil	36	18
10-25 persantil	86	43
25-50 persantil	50	25
50 Persantilin üstü	10	5

Tablo III. En sık verilen ek gıdalar

	n	%
İnek sütü	126	63
Meyve suyu	128	64
Su + ekmeği içi	44	22
Çay + bisküvi	92	46
Yoğurt	34	17
Sebze püresi	76	38
Çorba ve yemeklerin suyu	104	52
Pirinç unlu muhallebi	142	71
Formül mama	6	3

içinde, 58'i (%29) 1-4 ay içinde, 66'sı (%33) 4-6 ay içinde, 42'si (%21) 6 aydan sonra ek gıda vermeye başladıklarını söylemiştir. En sık verilen ek gıdalar ve verilme oranları Tablo III'de görülmektedir. En sık verilen ek gıdalar ile ilgili ayrıntılı sorular yöneltildiğinde şu yanıtlar alındı: Annelerin 96'sının (%48) inek sütünü yararlı bulduğu, 30'unun (%15) sancılanma ve kabızlık yaptığını gözlemesine karşın vermeye devam ettiğini, 36'sının (%18) süt alacak gücü olmadığı için vermediği ve 18'inin de (%9) zararlı olduğuna inandığı için inek sütünü vermediği saptandı.

Formül mamalar ile ilgili sorulara verilen yanıtlar şöyle idi; Annelerin 118'i (%59) formül mamaların faydalı ancak pahalı olduğuna inanıyordu, 28'i (%14) formül mamayı denediklerini ancak çocukların bu tattan hoşlanmadıklarını söylüyordu, 42'si (%21) formül mamayı gereksiz buluyordu, 12'sinin ise (%6) bu konuda bir fikri yoktu. Annelerden 130'u (%65) hiç formül mama kullanmamıştı, 54'ü,

Tablo IV. Beslenme konusunda sık yapılan hatalar

	n	%
Sütten erken kesmek	94	47
Erken ek gıda vermek	92	46
Bisküvi, ekmek gibi tahıl ürünlerini fazla vermek	136	68
Çay ve hazır meyve suları kullanmak	128	64
Yaygın ve erken inek sütü başlamak	126	63

(%27) bir aydan az, 10'u (%5) 1-3 ay arasında, 6'sı ise (%3) 3 aydan fazla mama kullanmıştı.

Ek gıda olarak yoğurt ile ilgili sorularımıza annelerin 34'ü (%17) 6. aydan itibaren her gün çocuğa yoğurt verdiğini ve çocuğun bunu severek yediğini, 68'i (%34) nadiren yoğurt verdiğini 62'si (%31) çocuğun yoğurdu sevmediğini ve hiç yemediğini, 36'sı (%18) ise gaz ve sancı yaptığı için yoğurdu vermediğini belirtmiştir. Annelerin tamamı çocuğa kendi yedikleri yoğurttan veriyordu ve hiç birisi çocuk için özel yoğurt mayalamıyordu.

Annelerin 128'i (%64) çocuklarına sürekli hazır meyve suyu verirken 66'sı (%33) hem kendi hazırladığı hem de hazır aldığı meyve sularını veriyordu. Meyve suyuna dördüncü aydan itibaren başlandığı tespit edildi.

Tablo V. Ek gıdaya geçişte sık karşılaşılan sorunlar

	N	%
İshal	118	59
Kabızlık	110	55
Gaz sancısı	78	39
Kusma	102	51
Gelişme geriliği	140	70

Muhallebi kullanımına bakıldığında; çocukların 10'unun (%5) sadece muhallebi ile beslendiği, 88'inin (%44) günde bir kez, 44'ünün (%22) günde 2-3 kez muhallebi aldığı, 34'ünün ise (%17) gaz ve kabızlık yaptığı için ve 24'ünün (%12) yoksulluktan dolayı muhallebi veremediği anlaşılmıştır.

Annelerin 142'sinin (%71) ek gıda olarak muhallebi verdikleri saptandı. Muhallebi veren anne grubunun %57'si muhallebi hazırladığı sütü ½ oranında sulandırmakta, %16.9'u tam süt kullanmakta ve %25.4'ü de su ile pişirerek hazırlamakta idi.

Aile sofrasındaki çorba ve sebzelerden ezip püre haline getirerek çocuğuna verenlerin sayısı 76 (%38) idi. Sebze püresi 9. aydan sonra verilmeye başlanmıştı. Yemek ve çorbaların suyundan verenlerin sayısı 104 (%52) idi. Bu annelerden %16.3'ü 3-4 ay arası, %63.5'i 5-7 ay

arası, 20.5'i de 7. aydan sonra bunları vermeye başlıyordu. Annelerin hiç birisi çocuk için özel sebze püresi ve çorba hazırlamıyordu.

Beslenme konusunda en sık yapılan hatalar ve ek gıdaya geçişte sık karşılaşılan sorunlar Tablo IV ve Tablo V'de görülmektedir.

Tartışma

Bu çalışma Van ili sınırları içinde yer alan köylerde yaşayan annelerin bebek beslenmesi ve ek gıdalar konusundaki bilgi, davranış ve düşüncelerini saptamak amacıyla yapıldı.

Van ili kırsalında yaşayan ailelerin gelir düzeyleri ve yaşam kaliteleri düşüktür. Çalışmamıza katılan ailelerin gelir durumlarının %22'sinin asgari ücretin altında, %47'sinin asgari ücret düzeyinde olması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Çoğu mevsimlik işçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan ailelerin ancak %31'i asgari ücretin üzerinde bir gelire sahipti.

İşcan ve ark'nın (4) Manisa çevresindeki köylerde yaptıkları çalışmada annelerin % 86.2'si ilkökul, % 2.6'sı ortaokul mezunu iken okuma-yazma bilmeyenlerin oranı sadece % 11.1 olarak saptanmıştır. Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yapılan bebek beslenmesi ile ilgili çalışmalarda annelerin eğitim düzeylerini gösteren oranlar oldukça yüksektir (5,6,7,8). Bizim çalışmamızdaki annelerin ancak %17'si ilkökul mezunu idi, %32'si okuma yazma öğrenecek kadar okula devam edebilmişti ve %51'i hiç okula gitmemişti. Bölge kadınlarındaki düşük eğitim oranı çocuk beslenmesini etkileyen en olumsuz faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşcan ve ark (4) Manisa kırsalında ortalama çocuk sayısını 1.8 olarak bulmuşlardır. Çukurova Üniversitesinde yapılan bir çalışmada bu oran 1.9 olarak saptanmıştır. Bizim çalışmamızda bu oranın 4.63 olduğu görülmektedir.

Yoksulluk ve eğitimsizlik yanında fazla sayıda çocuk sahibi olmak da bu bölgede çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini engellemekte, annenin çocuğa ayırdığı süre ve ilgiyi azaltmakta ve bu durum malnütrisyon riskini artırmaktadır.

Ülkemizde annelerin bebek besini olarak anne sütünü önemsedikleri ve bebeklerini emzirme konusunda istekli oldukları bilinmektedir (1). Ancak emzirme konusundaki istek ve gayrete karşın bebeklere çok erken ek gıda başlandığı ve tek başına anne sütü verme süresinin oldukça kısa olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir (4,5,6,8,9).

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 1988 yılında yaptığı nüfus ve sağlık araştırmasında annelerin bebeklerini ülke genelinde %95 oranında (ortalama 10.3 ay) emzirdikleri saptanmıştır (2).

İşcan ve ark (4) Manisa çevresinde emzirme oranını %86, ilk 3 ay içinde ek gıda başlama oranını %53 olarak bildirmişlerdir. Kurugöl ve ark (5) İzmir'de emzirme oranını %98 bulurken, ilk 4 ay içinde annelerin %65.7'sinin ek gıda başladığını saptamışlardır. Alikashioglu ve ark (6,10) İstanbul'da bebek emzirme oranını %83.3, ilk 4 ay içinde ek gıda başlama oranını %59 olarak bulmuşlardır. Ankara'dan Özcebe ve ark (8) yaptıkları çalışmada bebeklerin %84.7 oranında emzirildiğini, ancak 4. ayın sonunda %78 oranında ek gıda başlandığını rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda başlangıçta annelerin %100'ü bebeklerini emzirmiş, fakat bu oran 6. ayda %66'ya, birinci yılın sonunda %26'ya düşmüştür. Anne sütünü kesme nedenleri arasında ilk sırada %36'lık oran ile yeni başlayan gebelik geliyordu. Anne sütünün yetersizliği (%33) ve çocuğun yeterince büyüdüğüne inanılması diğer önemli (%31) nedenlerdi.

Bebeğe ilk ay içinde %17 oranında ek gıda başlanırken bu oran 4. ayda %46, 6. ayda %79'a ulaşıyordu.

En erken ve sık kullanılan ek gıdalar %63 inek sütü, %71 muhallebi, %64 meyve suyu iken, en az verilen ek gıda %3 oranındaki formül mama idi. Bölgede hayvancılığın yaygın olması ve inek sütüne ulaşma kolaylığı, süt ve muhallebi kullanımını artırmış, fakat bunu aynı oranda yoğurt ve peynir kullanımı izlememiştir. Bu bölgedeki otlu ve tuz oranı yüksek olan peynir, çocukların damak tadına uygun olmadığı için çocuk besini olarak hiç kullanılmamaktadır. Çocuklar için özel yoğurt mayalanmamakta, ailenin kendisi için kullandığı yoğurdun ekşi ve beklemiş olması çocukların bunu reddetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yoğurdu severek yiyen çocuk sayısı sadece %17 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hazır meyve suları %64 gibi çok yüksek oranda bebek beslenmesinde kullanılmaktadır. Kolay bulunması, kısmen ucuz olması, hazırlamak için zaman gerektirmemesi tercih nedeni olabilir.

Çalışma grubundaki annelerin %52'sinin çorba ve yemeklerin püresi yerine bunların suyunu vermesi, %68'inin bisküvi ve ekmek içi gibi tahıl ürünlerini fazlaca kullanması, eğitim eksikliği yanında ekonomik yetersizliklerin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bizim çalışmamızdaki ek gıda kullanım oranları İşcan ve ark'nın (4) çalışmasındaki oranlarına yakın bulunmuştur.

Ailelerin sosyoekonomik ve kültürel düzeylerinin düşük olması ve kalabalık çocuk sayısı, ek gıda konusunda bir takım hata ve ihmalleri de beraberinde getirmektedir.

Erken ek gıda başlamak (%43), süttten erken kesmek (%47), tahıl ürünlerini fazlaca vermek (%68), çok erken ve fazla inek sütü kullanmak (%63) en sık yapılan hatalardır. Bu hataların doğurduğu çocuk sağlığını tehdit eden sağlık problemleri de oldukça yüksek oranda görülüyordu.

Annelerin %70'i çocuğun büyüme gelişmesinden hoşnut değildi. Çocukların %59'u ishal, %51'i kusma, %39'u kolik, %55'i kabızlık nedeni ile en az bir kez doktor muayenesine götürülmüştü.

1974 yılında yapılan bir çalışmada ülkemiz çocuklarının %20'sinin ağırlıkları olması gerekenin altında bulunmuştur (12). Bu oranın Doğu Anadolu'da %28.6'da çıktığı saptanmıştır. İlk 6 ay içinde %16.2 olan malnutrisyon prevalansı, yedinci aydan sonra %24.4'e çıkmaktadır. Bu rakamlar anne sütü alınırken oldukça iyi olan beslenme durumunun, uygun ek gıdaya zamanında başlanmaması nedeniyle hızla kötüleştiğini göstermektedir (2,11).

Çevre şartlarının bozuk, sosyoekonomik koşulların yetersiz olduğu durumlarda ek gıda başlama ve süttten kesme "weaning" dönemi çocuğun yaşam savaşı verdiği bir dönem olabilir (3,12).

Çalışma grubumuzdaki 200 çocuktan sadece %5'inin 50 persantil ve üzerinde olması, %9'unun 3 persantilin altında ağır malnutrisyon belirtileri göstermesi, %61 gibi büyük bir dilimin 3-25 persantil arasında bulunması çocuk beslenmesi konusunda bu bölge annelerinin hiç de içaçıcı durumda olmadıklarını göstermektedir.

Sonuç olarak, bölgemizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel yetersizlikler çocukların büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkilemektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu malnutrisyon oranı çok yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak daha sağlıklı ve iyi gelişen çocuklar için bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ciddi ve köklü kalkınma çabalarına gereksinim olduğu kanısına varılmıştır.

Breast Feeding and Supplementary Food Patterns Urban Area in Van

Abstract

Aim: In this study, it was assessed the knowledge and attitude of mothers on nutritional requirements and feeding practise of infants at urban area in Van.

Method: Two hundred mothers who had babies aged between 12-24 months, were interviewed.

Results: All families' economic levels were very low, 51% of the mothers have never been gone to school. 70% of the infants were under the 25 percentages. 66% of the mothers had given breast milk to their babies during in first six month of their life. The main two reasons for terminating breast feeding were new pregnancy and insufficiency of breast milk. The most common supplementary food were cow's milk, rice flour and fruit juice. The most common fault of the baby nutrition was early given supplementary foods (43%), early terminating breast feeding (47%), giving too many cereals, for example biscuits and bread (68%) and too many cows milk (64%).

Conclusion: It was concluded that serious and radical development exhaustions is required in economic and sociacultural areas in the region for healthier and more well grown children

Key words: Infant nutrition, breast milk, supplementary food

Kaynaklar

1. Kurdođlu G, Saner G: Süt çocuđunun beslenmesi, In: Pediatri. Edited by Neyzi O, Ertuđrul E. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1993, pp:377-390.
2. Çoşkun T: Anne sütünle beslenme, In: Çocuk Sađlığı Temel Bilgiler. Edited by Tunçbilek E. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayinevi, 1995, pp:19-46.
3. Özalp İ: Ek gıdalara başlama, anne sütünden ayrılma dönemi ve yapay beslenme, In: Çocuk Sađlığı Temel Bilgiler. Edited by Tunçbilek E. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayinevi, 1995, pp:45-65.
4. İşcan A, Vurgun N, Ece A, Özcan F, Çelik S, Tüfekçi S: Manisa çevresinde annelerin emzirme alışkanlıkları. İst Çocuk Klin Derg 30: 182-187, 1995.
5. Kurugöl Z, Kusin N, Yenigün A, Özgür T: İzmir'de anne sütünle epidemiyolojisi. İst Çocuk Klin Derg 29: 30-36, 1994.
6. Alikasıfođlu M, Ergingöz E, Gür ET, Baltaş Z, Arvas A: Bir üniversite hastanesine devam eden annelerde tek başına anne sütünle verme süresine etki eden faktörler. Türk Pediatri Arşivi 35: 148-155, 2000.
7. Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Ađrıdađ G, Narlı N: Annelerin, anne sütünle beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışları. Türk Pediatri Arşivi 3: 143-147, 1998.
8. Özcebe H, Bertan M, Dođan BG: Anne sütünle beslenme ve Ankara'da bebek dostu hastaneleri. Çocuk Sađlığı ve Hastalıkları Dergisi 34: 305-316, 1991.
9. Ođur R, Tekbaş F, Yaren H, Ünay B: Sađlam bebek kliniđine başvuran annelerin hamilelik, bebek beslenmesi ve bakım hakkındaki bilgi düzeyleri. T Klin Pediatri 9: 150-154. 2000.
10. Alikasıfođlu M, Türkçü F, Arvas A, Gür E, Erginöz E: Anne sütünle beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Sađlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 239-246, 2000.
11. Tokatlı A: Ek besinlere geçiş "weaning" döneminde beslenme. Katkı Pediatri Dergisi 17: 64-72, 1996.
12. Tunçbilek E: Türkiye'de bebek ölümleri ve nedenleri, In: Çocuk Sađlığı Temel Bilgiler. Edited by Tunçbilek E. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayinevi, 1995, pp: 9-18.

İnfrapopliteal Derin Ven Trombozlarında Antikoagulan Tedavinin Yeri

Hasan Ekim*, Kaan Kırali**, Mehmet Özkökeli*

Özet:

Amaç: İliofemoral ve popliteal ven trombozlarında postflebitik sendrom ve pulmoner emboli gelişmesini önlemek için heparinizasyon uygulanmaktadır. İnfrapopliteal derin ven trombozlarında ise heparinizasyon uygulanması tartışmalıdır. Amacımız infrapopliteal derin ven trombozu tanısı alan 50 hastada heparinize edilen ve edilmeyen gruplar arasında sonuçları karşılaştırmaktır.

Metod: 1995-1999 Yılları arasında infrapopliteal derin ven trombozu tanısı konulan 50 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların 30'u kadın (%60), 20'si erkek (%40) idi. Yaşları 24 ile 72 arasında değişmekte, ortalama yaş ise 52.±5.6 (ortalama± SD) idi. 25 hastada antikoagülasyon tedavisi yapıldı (Group A). Kalan 25 hasta ise heparinize edilmedi (Group B). Hastalar 1 ile 5 yıl arasında takip edildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi ise 2.5 yıldır. Her iki grup arasında proksimal trombus yayılımı, pulmoner emboli, trombolizis, rekanalizasyon ve reflü gelişimi bakımından karşılaştırma yapıldı. B grubundaki 2 hastada ilk 10 gün içinde proksimale doğru trombus uzanımı oldu. A grubunda 2 hasta dışında tümü semptomatikti. Bu iki hastanın hiç semptomları olmadığı halde daha önce pulmoner emboli geçirdikleri için emboli kaynağını araştırmak için yapılan dubleks scanning esnasında tanı kondu. İnfrapopliteal derin ven trombozu en sık sırayla peroneal ve posterior tibial vende en azda anterior tibial vende rastlandı. Hastaların %96'sinde 3 ay içinde trombolizis gelişerek rekanalizasyon oluştu. 4 olguda valvular reflü gelişti (%8). Hiçbir hastada ülserasyon gelişmedi. Yalnız 1 hastada ekstremitede şişlik, pigmentasyon ve varisler gelişti. Postflebitik sendrom ve reflü gelişmesi bakımından her iki grup arasında fark yoktu. B grubunda, ilk on gün içinde proksimale doğru trombus uzanımı gösteren 2 olgu daha önce derin ven trombozu geçirmiş idi.

Sonuç: Antikoagülasyon yapılmayan olgularda daha önce derin ven trombozu geçirmiş ise en az ilk 10 gün dubleks scanning ve yakın takip ile değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: İnfrapopliteal derin ven trombozu, heparin

İliofemoral ve popliteal venlerin trombozu ven duvarında ve kapaklarında lokal destrüksiyon yaparak postflebitik sendrom gelişmesine sebep olur. Aynı zamanda pulmoner emboli (PE) riski de vardır. Bu nedenle proksimal alt ekstremitte venlerinde antikoagülasyon gereklidir (1,2). Aynı posttrombotik komplikasyonlar infrapopliteal venler için belirsiz olup antikoagülasyon tartışmalıdır.

Bu serimizde travma, erken ameliyat ve doğum sonrası derin ven trombozu gelişen (DVT) bazı olgularda antikoagülasyona bağlı kanama riskinden kaçınmak için heparinizasyon uygulanmadı. Heparin kullanılan ve kullanılmayan olgularımız trombusun proksimale yayılımı, rekanalizasyon, PE emboli riski ve reflü gelişmesi bakımından karşılaştırıldı.

Gereç ve yöntem

1995-1999 yılları arasında izole infrapopliteal derin ven trombozu tanısı konulan 50 hasta çalışma kapsamına alındı. Tanı ve takipte venografi ve dubleks ultrasonografik inceleme yapıldı.

Soleal, peroneal, gastroknemius, anterior ve posterior tibial venler ve proksimal yayılım olup olmadığını değerlendirmek içinde popliteal ve iliofemoral venler incelendi. 50 hastanın 54 ekstremitesinde infrapopliteal DVT tanısı kondu. 25 olgu heparinize edildi (grup A). Antikoagülasyona standart heparin tedavisiyle başlandı. Parsiyel tromboplastin zamanına göre dozu ayarlandı (20000 ile 30000 ünite arasında). Tedaviye 4. gün oral coumadin eklendi; 3 gün heparin ve coumadin birlikte verilerek 7. günden itibaren yalnız oral coumadin ile tedaviye 3 ay devam edildi. Coumadin dozu protrombin zamanı ve INR değerine göre ayarlandı (protrombin zamanı normalin 1,5-2 katı veya INR değeri 2-3 arasında olacak şekilde). Diğer 25 olgu ise heparinize edilmedi (Grup B). Her iki grupta 2'şer hastada çift ekstremitte tutulumu vardı.

Toplam olarak olguların 30'u (%60) kadın, 20'si (%40) erkek idi. B grubunda kadın sayısı daha fazlaydı (%70). Hastalarımız 1-5 yıl arasında ortalama 2.5 yıl takip edildi. Yaşları 24-72 arasında değişmekte ortalama yaş ise 52 ± 5,6 idi. Tanıyı takiben yatırılan hastalarımıza 5., 10., 15. ve 30. günlerde dubleks inceleme yapıldı. Daha sonra ayda bir ve 3 aydan sonrada 2 ayda bir tekrarlandı. İstatistik analiz için student t testi kullanıldı.

* Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD, VAN

** Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Tablo I. İnfrapopliteal derin ven trombozunda risk faktörleri

	Olgu sayısı ve (%)	
	Grup A	Grup B
Ortopedik girişimler	6(%24)	7(%28)
Batın cerrahisi	4(%16)	4(%16)
Uçak yolculuğu	2(%8)	2(%8)
Uzun süre hareketsizlik	2(%8)	4(%16)
Malignite	2(%8)	2(%8)
Oral kontraseptiv kullanımı	3(%12)	2(%8)
Travma	1(%4)	1(%4)
Şişmanlık	1(%4)	1(%4)
Doğum	4(%16)	2(%8)

Tablo II. Elli dört ekstremitede tromboze venlerin sayıları ve yüzdeleri

Tromboze venler	Sayısı ve (%)	
	A Grubu	B Grubu
Yalnız peroneal ven	15(%27.7)	13(%24)
Peroneal ve posterior tibial ven	5(%9.2)	7(%12.9)
Peroneal ve gastroknemius venleri	1(%1.8)	2(%3.7)
Peroneal ve anterior tibial ven	1(%1.8)	1(%1.8)
Yalnız posterior tibial ven	2(%3.7)	3(%5.5)
Posterior tibial venlerin toplamı	11(%20.3)	9(%16.6)
Safen ven ve gastroknemius veni	1(%1.8)	1(%1.8)
Yalnız gastroknemius veni	2(%3.7)	4(%7.4)

Bulgular

Başlıca risk faktörleri ortopedik girişimler, batın cerrahisi, doğum, uzun süre hareketsizlik, oral kontraseptiv kullanımı idi (Tablo 1). 48 olguda (%96) tanı şişlik ve ağrı nedeniyle yapılan venografi veya dubleks ultrasonografi ile kondu. Diğer 2 olguda ise tanı hiçbir yakınmaları olmadığı halde daha önce PE geçirmeleri nedeniyle embolinin kaynağını araştırmak için yapılan dubleks ultrasonografi ile kondu. Bu 2 olguda antikoagülasyon uygulandı.

Heparinize edilmeyen grupta sadece 2 hastada popliteal vene doğru proksimal trombus uzanımı oldu. Birinci hastada 5. günde, ikinci hastada 10. günde yapılan dubleks incelemeyle tesbit edildi. Heparinize edilmeden 20 gün içinde trombolizis sonucu her ikisi de rekanalize oldu. Bu iki olgu daha önce DVT geçiren ve ortopedik girişim yapılan olgulardı.

Trombus serimizde en çok peroneal ven ve posterior tibial vende en az ise anterior tibial vende lokalize idi (Tablo 2).50 Hastanın 28'inde yalnız sol alt ekstremitede, 18'inde yalnız sağ alt ekstremitede, 4'ünde ise her iki alt ekstremitede derin ven trombozu tanısı kondu.

48 olguda (%96) ilk 3 ay içinde trombolizis gelişerek rekanalize oldu. Diğer 2 olgu ise 6. ve 9. aylarda (geç dönemde) rekanalize oldu. Rekanalizasyon gelişme süreleri bakımından her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu ($P>0.05$).

Geç dönemde A grubunda 15 (%60), B grubunda 11 (%44) hastada hafif semptomlar vardı. Yalnız B grubunda 1 olguda bariz şişlik, pigmentasyon ve sekonder varis gelişti. Her iki grupta 4'er hastada olmak üzere toplam 8 hastada (%16) reflü gelişti. Reflü gelişen 8 olgumuzda daflon tedavisi (sabah akşam 1'er tablet) başlandı.

Reflü gelişen olgulardan 3'ünde DVT rekurensi oldu (45. günde, 6. ayda ve 10. ayda). Bunlardan

biri heparinize edilen, ikisi ise heparinize edilmeyen gruba aitti.

Tartışma

İnfrapopliteal derin ven trombozunda %28'e kadar çıkan popliteal ve iliofemoral venlere doğru proksimal thrombus yayılımı bildirilmiştir (3). Serimizde bu oran %8'dir. Heparin kullanılmayan grubu göz önüne alırsak %16 olmaktadır. Salis ve arkadaşları (4) heparin kullanıldığı zaman bu oranın %8 olduğunu belirtmiştir. Serimizde proksimal thrombus yayılımı olan 2 olgunun daha önce derin ven trombozu geçiren hastalar olması, yüksek oranlarda proksimal yayılım görülen serilerde daha önce DVT atakları geçirip popliteal veya iliofemoral venlerin duvarında veya kapaklarında yapısal bir bozukluk gelişmiş olguların çok olmasının ve proksimal thrombus yayılmasının bu yüzden yüksek oranda rastlanmasını açıklayabilir.

Birçok çalışmada % 33 gibi yüksek bir oranda PE rapor edilmiştir (5). Bizim serimizde infrapopliteal DVT tanısı konmadan önce PE geçiren 2 hasta dışında uzun süre takiplerde hiç PE gelişmemiş idi. Yüksek oranda PE bildiren serilerin, PE sonrası yapılan dubleks incelemeleri takiben DVT tanısı konan olguları kapsadığı için oranın yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim, prospektif çalışmalarda infrapopliteal DVT sonrası PE gelişmesi çok az bildirilmiştir (4,6,7). Daha sonra Kistner (8) bu yüksek oranda PE gelişimi rapor ettikleri serilerinin akciğer scanning'i uygulamasının ilk günlerinde yayınlandığını, akciğerde küçük bazı defektlerin yanlışlıkla PE'ye bağlanmış olabileceğini ve bugünkü şartlarda geçerli olamayacağını söylemiştir.

İnfrapopliteal DVT sonrası postflebitik sendrom gelişme oranı %3-37 arasında değişir (9,10). Ama 13 yıla kadar uzanan takiplerde hiç ülserasyon gelişmemiştir. Bizim 1 olgumuzda heparinize edildiği halde postflebitik sekel gelişti. Uzun süreli takiplerde hiçbir olguda venöz ülserasyon gelişmedi. Bazı serilerde infrapopliteal DVT sonrası %12 oranında anormal fizyolojik test sonuçları bildirilmiştir. (11). Anormal fizyolojik test olarak serimizde 8 olguda (%16) reflü tesbit edildi.

Sonuç

İzole infrapopliteal DVT'de popliteal ve iliofemoral vene thrombus yayılması ve PE riski, daha önce proksimal venleri tutan bir DVT atağı olmamış ise çok azdır. İnfrapopliteal DVT'de reflü ve postflebitik sekel gelişmesi bakımından her iki grup arasında anlamlı bir fark

olmadığından riskli hastalarda heparinizasyondan kaçınılabilir. Ancak, daha önce DVT geçiren ve buna bağlı olarak proksimal venlerde duvar veya kapak hasarı olasılığı var ise proksimal uzanım olabileceğini düşünerek aralıklı dubleks inceleme ve yakın takip önerilir.

The Assessment of Anticoagulant Treatment in Patients with Infrapopliteal Deep Venous Thrombosis

Abstract:

Aim: Heparinization is used to prevent postphlebitic syndrome and pulmonary emboli in the patients with popliteal and iliofemoral deep venous thrombosis. But, heparinization is controversial in the patients with infrapopliteal deep venous thrombosis. The purpose of our study was to compare the outcomes of the treatments of infrapopliteal deep venous thrombosis in patients who did and did not receive heparin.

Method: From 1995 through 1999, 54 limbs of 50 patients were identified, by means of duplex scanning and/or venography, as having isolated infrapopliteal deep venous thrombosis. Of these patients, 30 (60%) were women and 20 (40%) were men; the median age was 52.±5,6 years (range, 24 to 72 years). 25 patients (group A) received anticoagulant therapy and the remaining 25 patients (group B) did not. They had follow-up from 1 to 5 years (means, 2.5 years).

Results: Comparisons were made between group A and group B with respect to proximal thrombus extension, pulmonary emboli, thrombolysis, recanalization and reflux. Proximal thrombus extension occurred in 2 of group B patients (8%) within 10 days of diagnosis. All patients had symptoms except 2 of group A patients. These 2 patients who were previously diagnosed to have pulmonary emboli had no symptoms of deep vein thrombosis in their extremities. Asymptomatic infrapopliteal deep vein thrombosis was diagnosed as a result of search for a source of pulmonary emboli. The most common sites for infrapopliteal deep vein thrombosis were peroneal vein and posterior tibial vein, respectively. Complete thrombolysis of infrapopliteal thrombi was found in % 96 of the cases by 3 months. Valvular reflux was developed in 4 of 50 cases (8%). At the end of the follow-up period, only 1 patient had hyperpigmentation, swelling and varicose veins. No ulcers occurred. There were no differences between group A and group B with respect to postphlebitic sequelae and reflux. 2 patients of group B had proximal thrombus extension within 10 days. These 2 patients had previous deep vein thrombosis attacks.

Conclusion: We conclude that if a treatment without anticoagulation is preferred, duplex scanning and close follow-up should be carried out for at least 10 days of the initial diagnosis.

Key words: Infracrural deep vein thrombosis, heparin

Kaynaklar

1. Schulman S, Rhedin A, Lindmarker P, Carlsson A, Larfars G, and Nicol P: A comparison of six weeks with six months of oral anticoagulant therapy after a first episode of venous thromboembolism. *N Engl J Med* 332: 1661-5, 1995.
2. Hull RD, Raskob GE, Rosenbloom D, Panju AA, Brill E and Ginsberg JS: Heparin for 5 days as compared with 10 days in the initial treatment of proximal venous thrombosis. *N Engl J Med* 322: 1260-4, 1990.
3. Lohr Jm, James KV, Desmukh RM, Hasselfeld KA : Calf vein thrombi are not a benign finding. *Am J Surg* 170: 86-90, 1995.
4. Solis MM, Ranval TV, Nix ML, Eidt JF, Nelson CL and Ferris EJ: Is anticoagulation indicated for asymptomatic postoperative calf vein thrombosis? *J Vasc Surg* 16: 414-9, 1992.
5. Moreno-Cabral R, Kistner RL, Nordyke RA: Importance of calf vein thrombophlebitis. *Surgery*: 80: 735-42, 1976.
6. Moser KM, LeMoine JR: Is embolic risk conditioned by location of deep venous thrombosis? *Ann Intern Med* 94:439-44, 1981.
7. Haas SB, Tribus CB, Insall JN, Becker MW and Windsor RE: The significance of calf thrombi after total knee arthroplasty. *J Bone Joint Surg* 74B: 799-802, 1992.
8. Masuda EM, Kessler DM, Kistner RL, Eklof Bo, Sato DT: The natural history of calf vein thrombosis:lysis of thrombi and development of reflux. *J Vasc Surg* 28: 67-74, 1998.
9. Eichlisberger R, Frauchier B, Widmer MT, and Jager K: Spatfolgen der tiefen venen thrombose: ein 13 jahres follow-up von patienten. *Vasa* 23: 234-43, 1994.
10. Schulman S, Granquist S, Juhlin-Dannfelt A, and Lockner D: Long term sequelae of calf vein thrombosis treated with heparin or low-dose streptokinase. *Acta Medica Scandinavica* 219: 349-57, 1986.
11. Kakhar VV, Lawrence D: Hemodynamic and clinical assessment after therapy for acute deep vein thrombosis, a prospective study. *Am J Surg* 150 (4A): 54-63, 1985.

İki Olgu Nedeniyle Feokromositoma

Celalettin Camcı*, Ertuğrul Seyrek **, Hulki Meltem Sönmez***, Ceyhan Çiçek***, Nihat Özgel***, A. Zahit Bolaman***

Özet: Feokromositoma nadir görülen ancak tanı konmadığı takdirde çeşitli morbiditelere ve mortaliteye neden olabilen bir tümördür. %10 oranında malign özellikler gösterir. Tanıda idrarda vanil mandelik asit ve metanefrinlerin tayini en duyarlı testtir. Tümörün lokalizasyonunun belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve işaretli metaiyodobenzilguanidin-MIBG sintigrafisi kullanılabilir. Tedavide primer tümörün ve mümkün ise metastazların cerrahi rezeksiyonu gereklidir. Metastatik olgularda radyoterapi ve kemoterapi kısmen faydalı olabilir, genellikle palyatif yarar sağlanabilmektedir. Bu makalede klinik gidişleri birbirinden tamamen farklı olan biri benign ve diğeri malign iki feokromositomalı olgu nedeniyle literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Feokromositoma, benign, malign, gebelik.

Feokromositoma adrenal medulla veya vücudun diğer bölgelerindeki kromaffin hücrelerden kaynaklanan nadiren görülen bir tümördür. Sekrete ettikleri katekolaminler nedeniyle intermittan veya kalıcı hipertansiyona sebep olurlar. Ancak hipertansif hastaların ise sadece %0.1'inde etyolojinin feokromositoma olduğu bildirilmektedir (1). Ayrıca, laktik asidoz ve sebebi bilinmeyen ateş tablosu ile de ortaya çıkabilirler (2). Nadir görülen tümörler olmasına rağmen tanısı ve lokalizasyonunun saptanması, küratif cerrahi ile şifa elde edilebilir olması nedeniyle çok önemlidir. Olguların %90'ında tümör lokalizedir, %10 olguda ise malign özellikler gözlenir (3). Ayrıca bilateral feokromositoma MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) Tip II'de, familial feokromositoma sendromunda, Von-Hippel Lindau hastalığında ve nadiren nörofibromatozis ve von Recklinghausen hastalığında da bildirilmiştir (4).

Biz bu makalede klinik gidişleri birbirinden farklı olan, biri lokalize benign karakterli feokromositoma ve bir diğeri ise malign iki feokromositoma olgusu sunuyoruz.

Olgu 1

37 yaşında erkek hasta polikliniğe karında şişkinlik, çarpıntı, nefes darlığı, yüzde aniden başlayan kızarıklık, aşırı terleme şikayetleri ile başvurdu. Anamnezde şikayetlerinin bir ay önce başladığı saptandı. Yapılan muayenesinde kan basıncı 240/135 mmHg, nabız:170/dk/düzenli, yüzde ve gövdede hiperemi, sağ gözde laterale bakamama, ellerde tremor ve dinlemekle her iki akciğer bazallerinde krepitasyonlar saptandı. Biyokimyasal analizinde AKŞ:301 mg/dL, ALP:314 IU/L, LDH:919 IU/L, 24 saatlik idrarda VMA(Vanil Mandelik Asit):14.2 mg dışında diğer sonuçları normaldi. Çekilen beyin tomografisi normal olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı akciğer tomografisinde en büyükleri sağ üst lobda 20 mm, sol üst lobda 27 mm olmak üzere multipl nodüler kitleler ve sol alt torakal bölgede iki adet kosta fraktürü saptandı. Abdominal bilgisayarlı tomografide ise sağ sürrenal lojunda böbreği inferiora, vena kavayı ve pankreas başını anteriora iten, non-homojen, hipodens, lobüle konturlu 156x47x107 mm boyutlarında tümöral kitle ve karaciğerde en büyüğü 39 mm olan multipl metastatik hipodens kitleler saptandı. BT eşliğinde alınan sürrenal ince iğne aspirasyon biopsisi ile feokromositoma tanısı konuldu. Hastaya alfa ve beta bloker kombinasyon tedavisi başlandı. Tedavinin 3.günü sağ alt ekstremitede derin ven trombozu gelişti, 20.000 Ü/gün heparin infüzyonu tedaviye eklendi. Tedavinin 5.günü hasta masif pulmoner emboli nedeniyle kaybedildi.

Olgu 2

38 yaşında, kadın hasta sezeryan sonrası kontrol edilemeyen hipertansiyon, aşırı terleme

*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji B.D. GAZİANTEP

**SSK Hastanesi Onkoloji Kliniği ADANA

***Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. AYDIN

Yazışma Adresi: Dr. Celalettin CAMCI

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD./Tıbbi Onkoloji B.D. 27500 GAZİANTEP

Fax: 0342 3601314

e-posta: c.camci@mailcity.com

Tablo I: Benign ve Malign Feokromositomanın Ayrıcı Tanısı

Özellik	Benign	Malign
Metastazlar	-	+
Ağırlık (g)	<200	>500
Sıklık (%)	50-90	10-50
Vasküler invazyon	+	+
Kapsül invazyonu	+	+
Mitoz	±	++++
Nükleer pleomorfizm	+	-
DNA ploidi	diploid	hiperplod
Nekroz	±	++
Nöropeptid Y gen ekspresyonu	+	-
Serum nöron spetifik enolaz artışı	-	+

Tablo II: Metastatik Malign Feokromositomanın Tedavisi

Araştırmacı	Yöntem	n	Katekolamin sekresyonu	Cevap
McEwan ve ark. ¹⁶	¹³¹ I-MIBG	12	5 parsiyel ↓ (%40)	2 PR (%16)
Feldnam ve ark. ¹⁷	¹³¹ I-MIBG	3	Değişiklik yok	?
Krempf ve ark. ¹⁸	¹³¹ I-MIBG	15	7 parsiyel ↓ (%47)	5PR (%33)
			4 normal	
Nakabeppu ve ark. ¹⁴	¹³¹ I-MIBG	1	1 normal	1 KR
Feldman ¹⁹	V doz streptozotosin	1	↓↓azalma	↓↓ azalma
Gross ve ark. ²⁰	V doz streptozotosin	1	Değişiklik yok	Değişiklik yok
Keiser ve ark. ²¹	CYC+VCR+DTIC	3	3 ↓↓	3 ↓↓
Averbuch ve ark. ²²	CYC+VCR+DTIC	14	2 normal	1 KR
			6 parsiyel ↓ (%57)	6 PR
Sisson ve ark. ¹⁵	CYC+VCR+DTIC + ¹³¹ I-MIBG	6	2 parsiyel ↓ 3 cevapsız	2 PR 4 progresyon

Kısaltmalar: n:Hasta sayısı, ¹³¹I-MIBG: ¹³¹I-metayodobenzilguanidin, ↓: Azalma, ↓↓: Belirgin azalma, KR: Komplet remisyon, PR: Parsiyel remisyon, CYC: Siklofosamid, VCR: Vinkristin, DTIC: Dakarbazin.

ve yüz ile gövdede hiperemisi olması nedeniyle tetkik edilmek üzere servise yatırıldı. Anamnezde 5 yıldır gebelik indüksiyonu için hormonal tedavi gördüğü ve 3 yıl önce başlangıçta labil olan, son iki yıldır sürekli hale gelen hipertansiyon öyküsü saptandı. Gebelik öncesi ve hamilelik süresi boyunca çeşitli antihipertansif ilaçlar kullanan hastanın özellikle son trimesterde ilaç tedavisine rağmen tansiyonu kontrol edilemez hale gelmişti. Gebeliğin 36.haftasında fetal distres gelişmesi üzerine acil sezeryan operasyonu ile doğum yapan hastanın yapılan muayenesinde Kan basıncı 180/120 mmHg, nabız: 135/dk/ritmik, yüzde ve gövdenin üst kısmında hiperemi, hipotermi

(rektal 36°C) ve sırtta yaygın akneiform lezyonlar saptandı. Biyokimyasal tetkiklerinde total protein: 5.9 g/dL, albumin: 2.9 g/dL, AKŞ: 160 mg/dL, dışında anormallik saptanmadı. ANA ve Anti-ds DNA'sı negatif saptanan hastanın yapılan abdominal ultrasonografisinde sol sürrenalde 46x42 mm düzgün konturlu solid kitle saptanması üzerine yapılan bilgisayarlı tomografi taramalarında aynı bölgedeki kitle dışında metastatik bulguya rastlanmadı. 24 saatlik idrarda VMA: 41mg, Metanefrin: 546µg, Normetanefrin: 7971 µg olarak saptandı. Alfa ve beta bloker kombinasyon tedavisi ile hipertansiyonu kontrol altına alınan hasta opere edildi. Patolojide 6x4x3

cm boyutlarında, 10 büyük büyütme alanında bir adet mitoz gösteren, kapsül ve damar içi invazyon göstermeyen, yer yer nekroz ve kistik yapılar gösteren feokromositoma tanısı konuldu. Ameliyat sonrası dönemde bakılan VMA: 3mg/24 saat, total metanefrin: 152.7µg/24 saat saptandı. Antihipertansif tedavisi kesilen hasta halen poliklinik kontrolündedir.

Tartışma

Feokromositoma kromaffin hücrelerden kaynaklanan nadir görülen bir tümördür, tanı konmadığı takdirde yüksek oranda morbidite ve mortaliteye sahiptir. Fetal hayatta sempatik gangliyonlardaki mevcudiyeti nedeniyle tüm vücutta yaygın olarak bulunan kromaffin hücrelerin büyük çoğunluğu doğum sonrası dejenere olmakta ve kalanların da büyük bir kısmı adrenal medüllada bulunmaktadır. Bu nedenle, feokromositomalar %90 oranında adrenal medulla kaynaklıdır; adrenal dışı odaklar arasında karotis arteri, kalp kası, aorta ve mesane sayılabilir (4). Adrenal dışı yerleşimli feokromositomalar genellikle maligndir (5). Sporadik feokromositomalı hastalara ait serilerin incelenmesi sonucunda sağ adrenal bezin daha sık oranda tutulduğu saptanmıştır.

Opere olan hastalarda ise tümör çapının 3-5 cm, ağırlığının yaklaşık 100 g civarında olduğu bildirilmiştir. Daha büyük tümörlerde ise, bizim ikinci olgumuzda saptandığı gibi kistik yapılar, nekroz ve kalsifikasyon alanları gözlenmektedir. Literatürde bildirilmiş olan en büyük tümör boyutu 29x21x12 cm'dir (6). Histolojik olarak adrenal korteksten ince bir fibröz doku ile ayrılmış kordon şeklinde veya alveolar yapılar oluşturan, sıklıkla vasküler invazyon gösteren kromaffin hücrelerden oluşur. Histopatolojik olarak malign-benign ayırımı yapmak mümkün olamamaktadır. Ayırımı yardımcı olabilecek özellikler Tablo-1'de sıralanmıştır.

Tümörün çapının ve ağırlığının fazla olması malignite riskini arttırmakta ise de, bu ilişki kesin değildir. Tümörün malign olduğunu gösteren tek kriter visseral organlarda ve kromaffin hücrelerinin olmadığını bilindiği bölgelerde metastatik tümör odaklarının varlığıdır (3). Nöropeptid Y ve serum nöron spesifik enolaz ile yapılan çalışmalarda da kesin bir ayırdedici özellik saptanamamıştır (7).

Klinik olarak feokromositoma hafif labil hipertansiyondan, hipertansif kriz, akut miyokart infarktüsü veya serebrovasküler olaya sekonder ani ölüme kadar değişebilen bir tablo oluşturabilmektedir. Hastalarda klasik semptomlar ataklar halinde gelen baş ağrısı, solukluk, palpasyon, hipertansiyon ve aşırı

terlemedir. Olguların %50'sinde hipertansiyon intermittan seyir gösterir. Tanı idrarda katekolamin ve metabolitlerinin ölçümü ile konur. 24 saatlik idrarda VMA ve metanefrin tayini %97 sensitivite ve %91 spesifiteye sahiptir (8). Kan ve idrar düzeyleri sınırdan çıkan hastalar için klonidin süpresyon testi önerilmektedir, feokromositomada klonidin verilmekle kan ve idrarda katekolamin seviyelerinde düşme gözlenmez. Ayrıca hastaların biyokimyasal tetkikleri arasında, glukoz metabolizmasındaki bozukluğa sekonder hemen daima hiperglisemi saptanır.

Lokalize feokromositomanın tanısında kullanılabilecek en önemli non-invaziv yöntemler bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans görüntülemesidir (MR). Her iki tetkikte de 1 cm ve üzerindeki lezyonları saptamak mümkündür. MR, BT'den farklı olarak intrakardiyak feokromositomanın tespitinde ve radyasyona maruziyet olmadığı için, gebelerde daha üstündür. Bir diğer tanı yöntemi nükleer sintigrafidir (işaretli metaiyodobenzilguanidin-MIBG). Bu madde noradrenaline benzerliğinden dolayı adrenerjik dokular tarafından tutulur. Sensitivitesi %87, spesifitesi %100'dür (9). Yapılan çalışmalarda katekolamin üreten tümörlerin görüntülenmesinde MIBG-sintigrafisinin hem primer tümörü hem de metastatik bölgeleri tespiti açısından faydalı olduğu gösterilmiştir.

Tedavide lokalize tümöre cerrahi rezeksiyon uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi dönemde alfa-blokerlerle tansiyon kontrol altına alınmalı, taşikardi gelişirse beta-blokerler eklenmelidir. Önerilen ilaç fenoksibenzamin günde 2 veya 3 defa, 10 mg şeklindedir. Alfa blokaj sağlanmadan beta-blokere başlanmamalıdır, aksi takdirde gelişecek vazokonstriksiyon hipertansiyonu kötüleştirebilir. Beta-bloker olarak da propranolol günde 2-3 defa, 20-40 mg uygulanabilir. Preoperatif dönemde kullanılabilecek bir diğer ilaç alfa-metil paratirozindir. Bu ilaç tirozin hidroksilazı bloke ederek katekolamin sentezini azaltır. Günlük doz 3-4 defa 250 mg'dır, maksimum doz 4g/gündür. Labil hipertansiyon olanlarda nifedipin+ fenoksibenzamin veya tek başına nikardipin'in de etkili olduğu bildirilmiştir (10). Operasyon esnasında hastanın kateter yardımıyla monitörize edilmesi ve kan gazlarının takibi önemlidir. Oluşabilecek hipertansif krizler esnasında sodyum-nitroprussid infüzyonu kullanılmalıdır.

Malign feokromositomanın tedavisinde ise, primer lezyonun ve eğer rezektabl ise metastazın cerrahi rezeksiyonu önerilmektedir. Karaciğer ve akciğerdeki sınırlı metastazlarda rezeksiyon

sağkalımı uzatabilir. Kemik metastazı ve lokalize yada soliter yumuşak doku metastazlarında ise 40 Gray ve üzerindeki radyoterapi uygulaması etkili olmaktadır. Kemoterapi olarak, doksorubisin+streptozotosin, karmustin (BCNU)+doksorubisin, siklofosfamid+vinkristin+dakarbazin gibi kombinasyonlar kullanılmaktadır, fakat etkin bir tedavi sağlanamamaktadır (11). Malign feokromositoma için bildirilen 5 yıllık yaşam oranları %36-60 arasındadır (12). Feokromositoma nedeniyle ölen hastaların otopsilerinde, metastazın ilk 3 yıl içerisinde ortaya çıktığı saptanmıştır (13). Sintigrafi ile görüntülenebilen metastatik tümörlerin tedavisinde 200 mCi ¹³¹I-MIBG kullanılabilir, fakat sonuçlar beklenildiği kadar iyi değildir (14,15). Metastatik feokromositomada uygulanan tedaviler ve alınan cevaplara ilişkin veriler Tablo-2'de gösterilmiştir.

Hastalarda uzun yıllar sonra nüksler olabileceği bildirildiği için, hastaların ömür boyu takipte tutulmaları önerilmektedir. Aşırı katekolamin yapımına bağlı biyokimyasal bulgular tümör nüksünün gösterilmesinden önce ortaya çıktığı için, bu tür olgularda takipte periyodik analizler yapılması önem kazanmaktadır (23,24).

Gebelikte feokromositoma ise nadir bir olaydır, literatürde birkaç yüz hasta bildirilmiştir. Klinik tabloda mevcut olan hipertansiyon, genellikle gebeliğe bağlı hipertansiyon olarak değerlendirildiğinden dolayı tanıda gecikmeler söz konusudur. İlk iki trimesterde yapılacak operasyonla tümörün çıkarılması fetus üzerinde herhangi bir soruna neden olmazken, son trimesterde tanı konan hastalarda ise, elektif sezeryan ve tümör rezeksiyonu yapılması önerilmektedir (25). Hastalığın oluşturduğu hipertansif ve metabolik değişiklikler genellikle fetusun kaybedilmesi veya neonatal dönemde erken ölüme neden olmaktadır.

Sonuç olarak, feokromositoma %90 oranında adrenal medulladan kaynaklanan ve büyük çoğunluğu benign özellikler taşıyan bir tümördür. Tümörün salgıladığı katekolaminler klinik tabloyu oluşturmaktadır. Malign feokromositoma ise %10 oranında görülen fakat genellikle sistemik tedavi ile kontrol altına alınamayan bir tümördür. Tedavide esas, hipertansiyonun kontrol altına alınması ve primer tümör ile varsa metastazların cerrahi rezeksiyonudur. Burada sunduğumuz iki olguda vurguladığımız üzere, hastadaki tablo uzun yıllardır tanı konmamış ve sadece hipertansiyon ile diğer semptomların görüldüğü bir klinik gidiş şeklinde olabileceği gibi, semptomların başlangıcından itibaren süratle ilerleyip ölüme sebep olan ağır bir klinik tablo şeklinde de ortaya çıkabilir. Ayrıca benign

feokromositomanın lokalizasyonu saptandıktan sonra küratif cerrahi ile hastada tam şifa elde edilebilmesi; malign feokromositomada ise erken tanının cerrahi zamanlaması ve takip açısından yararları nedeniyle az görülmesine rağmen, feokromositoma akılda tutulması gereken bir hastalıktır.

Pheochromosytoma: Because Of Two Cases

Abstract: *Pheochromocytoma, although rare, is associated with high degree of morbidity and mortality if not recognized. 10% of tumors are malignant, and diagnosis should be confirmed with the measurement of vanilylmandelic acid and total metanephrine in urine. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and labelled-metaiodobenzylguanidine-MIBG scanning could be used for tumor localization. Surgical resection should be recommended for primary tumor and metastasis if it is possible. In metastatic disease, radiotherapy and/or chemotehrapy may partly be usefull. In this article, we present benign and malignant pheochromocytoma cases who had distinctive clinical features and discuss the information in the light of literature.*

Key words: *Pheochromocytoma, benign, malign, pregnancy.*

Kaynaklar

1. Beard CM, Sheps SG, Kurland LT, Carney JA, Lie JT. Occurence of phechrocytoma in Rochester, Minnesota, 1950 through. Mayo Clin Proc 1983; 58(12): 802-804, 1979.
2. Gordon DL, Atamias SD, Brooks MM. Fever in pheochromocytoma. Arch Intern Med, 152(6):1269-72, 1992.
3. Scott HW, Halter SA. Oncologic aspects of pheochromocytoma: the importance of follow-up. Surgery; 96(6): 1061-1066, 1984.
4. Norton JA. Adrenal tumors in cancer. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, eds. Principles and Practise of Oncology 5th ed.. Lippincott-Raven, NewYork USA.:1669-1674, 1997.
5. Melicow MM. One hundred cases of pheochromocytoma (107 tumors) at the Columbia Presbyterian Medical Center, 1926-1976. Cancer; 40(5):1987-2004, 1977.
6. Basso L, Lepre L, Melillo M, Fora F, Mingazzini PL, Tocchi A. Giant pheochromocytoma: case report. Ir J Med Sci; 165(1):57-59, 1996.
7. Grauzman E, Gicquel C, Pluin PF, Schlumberger M, Conray E, Bohvon C. Neuropeptide Y and neuron spesific enolase levels in benign and malignant pheochromocytoma. Cancer; 66(8):1833-1835, 1990.

8. Hanso MW, Feldman JW, Beam CA, Leight GS, Coleman E. Iodine 131-labelled metaiodobenzylguanidine scintigraphy and biochemical analysis in suspected pheochromocytoma. *Arc Intern Med*; 151(7): 1397-1402, 1991.
9. Shapiro B, Copp JE, Sisson JE, Eyre PL, Wallis J. Iodine-131 metaiodobenzylguanidine for the locating of suspected pheochromocytoma: experienced in 400 cases. *J Nucl Med*; 26(6): 576-585, 1985.
10. Proye C, Thevenin D, Cecat P, et al. Exclusive use of calcium channel blockers in preoperative control of pheochromocytomas: hemodynamics and free catecholamine assay in ten consecutive patients. *Surgery*; 106(6):1149-1154, 1989.
11. Kebebew E, Duh QY. Benign and malignant pheochromocytoma: diagnosis, treatment and follow-up. *Surg Oncol Clin N Am*; 7(4):765-789, 1998.
12. Lewitt J, Reid R, Mucci B, et al. Malignant pheochromocytoma. *Br J Urol*; 57(4): 394-398, 1985.
13. Scott HW, Reynolds V, Green N, et al. Clinical experience with malignant pheochromocytoma. *Surg Gynecol Obstet*; 154(6): 801-818, 1982.
14. Nakabeppu Y, Nakajo M. Radionuclide therapy of malignant pheochromocytoma with ¹³¹I-MIBG. *Ann Nuc Med*; 8(4):259-268, 1994.
15. Sisson JC, Shapiro B, Shulkin BL, Urba S, Zempel S, Spaulding S. Treatment of malignant pheochromocytoma with ¹³¹I-metaiodobenzylguanidine and chemotherapy. *Am J Clin Oncol*; 22(4):364-370, 1999.
16. McEwan A, Shapiro B, Sisson JC, Beierlantes WH, Ackery DM. Radio-iodobenzylguanidine for the scintigraphic location and therapy of adrenergic tumors. *Semin Nucl Med*; 15(2):132-153, 1985.
17. Feldman JM, Frankel N, Coleman RE. Platelet uptake of the pheochromocytoma-scanning agent ¹³¹I-meta-iodobenzylguanidine. *Metabolism*; 33(5):397-399, 1984.
18. Krempf M, Lumbroso J, Mornex R, et al. Use of ¹³¹I-m iodobenzylguanidine in the treatment of malignant pheochromocytoma. *J Clin Endocrinol Metab*; 72(2):455-461, 1991.
19. Feldman JM. Treatment of metastatic pheochromocytoma with streptozotocin. *Arch InternMed*; 143(9):1799-1800, 1983.
20. Gross DJ, Schlank E, Ipp E. Letter to the editor regarding streptozotocin therapy for malignant pheochromocytoma. *Arch Intern Med*; 145(2):367-368, 1985.
21. Keiser HR, Goldstein DS, Wade JL, Douglas FL, Averbuch SD. Treatment of malignant pheochromocytoma with combination chemotherapy. *Hypertension*; 7(3 Pt 2):1-18-24, 1985.
22. Averbuch SD, Steakley CS, Young RC, et al. Malignant pheochromocytoma: effective treatment with a combination of cyclophosphamide, vincristine and dacarbazine. *Ann Intern Med*; 109(4):267-273, 1988.
23. Werbel SS, Ober KP. Pheochromocytoma. Update on diagnosis, localization, and management. *Med Clin North Am*; 79(1): 131-153, 1995.
24. Goldstein RE, O'Neill JA Jr, Holcomb GW 3rd, et al. Clinical experience over 48 years with pheochromocytoma. *Ann Surg*; 229(6):755-64; discussion 764-766, 1999.
25. Chittacharoen A, Phuapradit W. Pheochromocytoma during pregnancy: case report. *J Obst Gynaecol Res*; 23(2):209-212, 1997.

Bilateral Kronik Otitis Mediada Üç Yıl Arayla Gelişen Bilateral Fasiyal Paralizi: Olgu Sunumu

Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Faruk Kiroğlu, Murat İçli, Muzaffer Kırış

Özet: Bu olguda önce sağ kolesteatomlu kronik otitis mediaya, üç yıl sonra ise sol kulakta kolesteatomasız kronik otitis mediaya bağlı olarak gelişen fasiyal paralizi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, kolesteatom, fasiyal paralizi, bilateral fasiyal paralizi

Fasiyal paralizi kronik otitis mediada (KOM) görülebilen ciddi ekstrakranial komplikasyonlardan birisidir. Antibiyoterapi öncesi dönemde KOM'da fasiyal paralizi görülme sıklığı %2,5 iken, bu oran antibiyotiklerin kullanımı ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ile %0,16 gibi oldukça düşük seviyelere inmiştir (1). KOM komplikasyonu olarak görülen fasiyal paralizilerin önemli bir kısmı kolesteatomalı KOM'lara bağlı iken, kolesteatomasız KOM'larda fasiyal paralizi gelişimi çok nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Chandler et al. (2) otitis media komplikasyonu olarak tespit ettikleri fasiyal paralizili 52 olgunun; 36'sında akut otitis medianın, 13'ünde kolesteatomalı KOM ve 3'ünde ise kolesteatomasız KOM'un neden olduğunu bildirmişlerdir.

Bu olguda, 3 yıl arayla sağ tarafta kolesteatomalı KOM'a, sol tarafta ise kolesteatomasız KOM'a bağlı olarak gelişen bilateral periferik fasiyal paralizinin nadirliğini ve ilginçliğini tartışmak istedik.

Olgu

Yüzde asimetri, işitme kaybı, kulakta akıntı ve ağrı ile kliniğimize başvuran 42 yaşında bayan hastanın özgeçmişinde 3 yıl önce sağ kolesteatomalı KOM'a bağlı fasiyal paralizi nedeni ile Erzurum Numune hastanesinde acilen kulak ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Hastanın bu operasyonu ile ilgili hastane kayıtları ve operasyon bilgileri elde edildi. Olguya 3 yıl önce sağ kolesteatomalı KOM ve sağ periferik fasiyal paralizi tanısı ile sağ radikal mastoidektomi ve fasiyal sinir dekompresyonu yapılmış. Fasiyal kanalının timpanik segmenti kolesteatom tarafından erode edilmiş ve sinir üzerine baskı mevcutmuş.

YYÜTF KBB Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Doç.Dr. Ahmet Kutluhan

YYÜTF KBB Servisi

65200-VAN

Tlf:0 432 2168348

Kolesteatoma matriksi çıkarıldıktan sonra fasiyal kanalın timpanik ve mastoid segmenti açılarak sinir dekomprese edilmiş.

Olgunun fizik muayenesinde; sol periferik fasiyal paralizi mevcuttu. Sağ taraf fasiyal fonksiyonları da tam olmayıp özellikle göz kapamada ve kaş kaldırmada fasiyal zayıflık eşlik etmekte idi (House-Brackmann facial nerve grading system: grade II) (Resim 1). Sağ kulakta radikal mastoidektomiye ait kuru ve epitelize bir kavite, sol dış kulak yolunda seröpürülen bir kulak akıntısı vardı. Aspirasyonu takiben sol kulak zarının arka üst kadranda retrakte, perfore ve kısmen perforasyon kenarlarını aşmayan granüle doku ile kaplı olduğu görüldü. Olgunun burun ve boğaz muayeneleri normal olup, fasiyal paralizi dışında başka bir nörolojik defisiti yoktu. Yapılan radyolojik incelemede (Akciğer grafisi, Bilgisayarlı kulak ve beyin sapı tomografisi) akciğerlerde, intrakraniyal ve ekstrakraniyal alanlarda başka bir patoloji gözlenmedi. Sol kulakta mastoid hücrelerde erozyondan ziyade havalanmalarında bir azalma mevcuttu. Yapılan saf ses odyometrik incelemede (500, 1000, 2000 Hz) sağ kulak 82/42 dB, sol kulak 77/40 dB miks tip işitme kaybı saptandı (Grafik).

Olgu sol aktif KOM ve sol periferik fasiyal paralizi tanısı ile acilen operasyona alındı. Mastoid kavitede hücrelerin hipertrofik mukoza ile dolu olduğu görüldü. Epiteimaniumda granülasyon dokusu ile karşılaşıldı. Zarin arka yarısının promontoryuma kısmen yapışık olduğu üstte ise perfore ve epiteimaniumdaki granülasyonla bağlantılı olduğu görüldü. Kemikçiklerden inkus deformeydi ve stapes ise yoktu. Fasiyal kanal, timpanik parçada 0.5-0.7 mm açık olup, kenarları düzgündü. Fasiyal kanalın timpanik segmentindeki bu açıklığı açıklayacak bir patolojik görünüm olmadığından konjenital olabileceği kabul edildi. Operasyonda radikal mastoidektomi yapıldı. Fasiyal sinir dekomprese edilmedi. Orta kulak ve antrumdan çıkarılan granülasyon dokuları patolojik incelemeye gönderildi.

Grafik 1. Hastanın preoperatif pürton odyogramı

Resim 1: Sol kolesteatomsuz kronik otitis media komplikasyonu olarak sol periferik fasiyal paralizi preoperatif fotoğrafı.

Resim 2. Aynı vakanın postoperatif 3. Hafta düzelmiş fotoğrafı.

Patolojik incelemede kronik inflamatuvar reaksiyon olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde hastaya Magnetik görüntüleme yöntemi ile beyin ve beyinsapı incelemesi ve PPD ile tüberküloz araştırması yapıldı. Sonuçlar normal olarak değerlendirildi. Postoperatif antibiyoterapi ve kortikosteroid tedavisi verilen olgunun sol periferik fasiyal paralizi 1. haftada düzleme belirtileri gösterdi. 3 hafta sonra ise fasiyal fonksiyonlar tam olarak düzeldi (Resim 2).

Tartışma

Kronik otitis media komplikasyonu olarak gelişen fasiyal paralizi; daha çok kolesteatomalı KOM'da olmakla birlikte her tip KOM'da görülebilir. Otit komplikasyonu olarak ortaya çıkan fasiyal paralizilerde sinir biyopsisi alma imkanı olmadığı için paralizin nasıl meydana geldiği konusunda net bilgiler elde edilememektedir (1,2). Bununla birlikte otite bağlı periferik fasiyal paralizilerde paralizin gelişiminde genel olarak kabul edilen faktörler; enfeksiyonun eşlik ettiği osteit, kemik erozyonu ve ödemin yol açtığı kompresyon ve direkt enflamasyon şeklinde açıklanmaktadır (3). Kolesteatomalı KOM'larda fasiyal paralizi gelişimi genellikle kemik erozyonu sonucu oluşmaktadır. En önemli özelliği kemik erozyonu olan kolesteatoma, fasiyal kanalı en sık timpanik parçada erozyona uğratarak sinire ulaşmaktadır. Fasiyal sinir üzerine bası yaparak ya da sinir kılıflarının arasına girerek ödem ve inflamasyona neden olup sinir iletimini durdurmaktadır. Eğer uzun süre bu olay devam edecek olursa sinirde atrofi gelişimi ve çapında küçülme olmaktadır (4).

Kolesteatomasız KOM'larda ve akut otitis medialarda gelişen fasiyal paralizilerde kemik erimesinden ziyade fasiyal kanal üzerindeki konjenital kemik defektler rol oynar. Enfeksiyon ve enfeksiyonun toksik ürünleri bu kemik açıklıklardan sinire ulaşarak iletiyi engelleyecek enflamasyona neden olabilmektedirler (3). Fasiyal kanalın embriyolojik gelişiminde hem otik kapsül hem de ikinci brankial arkın rol oynaması bu kemik defektlerin gelişiminden sorumlu tutulmaktadır (4,5). Baxter (6) 535 temporal kemik üzerinde yaptığı çalışmada fasiyal kanal üzerinde konjenital açıklık oranını %55 olarak kaydederken, bu kemik açıklıkların %91'nin timpanik, %9'nun mastoid parçalar üzerinde olduğunu bildirmiştir. Olgumuzda oluşan fasiyal paralizilerden sağ kulaktakinden kolesteatomaya bağlı gelişen kemik erimesi sorumlu iken, sol kulaktakinden ise konjenital kemik açıklığının sorumlu olabileceği düşünüldü. Çünkü bu kulakta kemik destrüksiyonuna ait bulgu ile karşılaşmadık ve aynı zamanda kolesteatom da tespit etmedik. Olguda fasiyal paralizi yapabilecek diğer nedenlerin de saptanmaması bizi bu sonuca götürmüştür.

Akut otitis media ve KOM komplikasyonu olarak oluşan periferik fasiyal paralizilerde acil tedavi gereklidir. Akut otitlerde gelişen fasiyal paralizin tedavisi acilen tıbbi tedaviye başlamak ve orta kulak sıvısı drene olmuyor ya da yetersiz drene oluyorsa parasentez ile drenajı sağlamaktır. KOM zemininde gelişen fasiyal paralizilerde kolesteatom olsun ya da olmasın tedavi cerrahidir. Hastanın durumuna göre radikal, modifiye radikal mastoidektomi veya timpanomastoidektomi yapılır. Tartışma konusu olan ise fasiyal kanalının açılması ve sinirin tamamen dekompresyonudur. Granülasyon dokusu veya kolesteatom sinir kılıflarını invaze etmedikçe ya da kolay diseksiyon yapılabiliriyorsa dekompresyon tavsiye edilmemektedir. Tam tersi durumlarda, kolesteatom matriksi fasiyal sinir üzerinde bırakılması ve ödemin çözülmesini hızlandırmak için sinirin dekomprese edilmesi önerilmektedir (3). Olgumuzun sağ kulağında kolesteatom fasiyal kanalını erode ettiği için fasiyal sinir timpanik ve mastoid parçalarında dekomprese edilirken, sol kulakta ise erozyon, osteit ve baskı gibi durumlar olmadığı için dekomprese edilmedi.

KOM'da bilateral tutulum oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bellucci (7) cerrahi uygulanan KOM olgularının tümünde bilateral patolojiden söz ederken, Sade (8) atelektazi vakalarının %75'inin bilateral olduğunu rapor etmiştir. Akyıldız ve ark. (9) ise 238 KOM olgusunun %70'inde karşı kulaktada bir patoloji olduğunu saptarlarken, kolesteatomalı olgularında %47 oranında karşı kulakta retraksiyon cebi tespit etmişlerdir. Olgumuzda sağ tarafta kolesteatom olması sol taraf kulakta ise retraksiyon cebi ve perforasyonla seyreden KOM olması sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu olgudaki ilginçlik kulak patolojilerinin bilateralliginde olmayıp aynı komplikasyonun bilateral olmasındadır. Dolayısıyla KOM olgularına bakış açımız kulak patolojisinin bilateralligi yanında komplikasyon oluşma riskinde bilateral olabileceği şeklinde olmalıdır ki, KOM olgularında olduğu gibi komplike KOM olgularında da karşı kulak daha yakın takibe alınmalıdır.

Bilateral fasiyal paralizi nadir klinik antitelerden biridir. Aynı anda senkronize bilateral tutulum şeklinde olabildikleri gibi alternan, rekürent ya da değişken olabilmektedirler. Möbius sendromunda, Guillain-Barre sendromunda, sarkoidozda, infeksiyöz mononükleozda, bilateral temporal kemik fraktürlerinde, beyin sapı lösemik infiltrasyonda, Lyme hastalığında, ensefalitlerde, Melkersson-Rosenthal sendromunda, multiple skleroz ve Bell paralizinde simültane veya alternan bilateral fasiyal sinir tutulumları görülebilir. Otitis medialara bağlı bilateral fasiyal sinir tutulumlarına genellikle akut otitlerde ve

çocukluk yaş grubunda rastlanmaktadır (10). Olgumuzun erişkin yaş grubunda olması gelişmiş olan alternan fasiyal paralizinin etiyojisinde otit dışındaki faktörleri de araştırmamızı gerekli kılmıştır. Multiple skleroz, tüberküloz ve diğer fasiyal sinir tutulumu yapabilen nedenler ayırıcı tanıda ekarte edilerek sağ taraf fasiyal paralizinin nedeni kolesteatomasız KOM olarak kabul edildi.

Sonuç olarak KOM'da kulak tutulumları bilateral olduğu gibi komplikasyon görülmesi de bilateral olabileceğinden KOM olgularının erken tedavileri mortalite ve morbitide açısından önemi bu olgu nedeni ile bir kez daha teyid edilmiştir. Bilateral fasiyal paralizilerde ciddi ve çok değişik etiyojik faktörler olabileceği de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Bilateral Peripheral Facial Paralysis Developed In Three Years Interval In Bilateral Chronic Otitis Media: Case Report

Abstract: In this case, we have discussed peripheral facial paralysis developing twice in a patient; first as a complication of chronic otitis media with cholesteatoma in the right ear and chronic otitis media without cholesteatoma in the opposite ear alternately.

Key words: Chronic otitis media, cholesteatoma, facial paralysis, bilateral facial paralysis

Kaynaklar

1. Pollock RD, Brown LD: Facial paralysis in otitis media, In: Disorders of the facial nerve anatomy, diagnosis and treatment. Edited by Graham M, House WF, New York, Raven, pp:221-224,1982.
2. Chandler JR, May M: Infection: Malignant otitis and other inflammatory disorders, In: The facial nerve. Edited by May M, New York, Thieme-Stration, 1986.
3. Harker LA, Pignatary SN: Facial nerve paralysis secondary to chronic otitis mediawithout cholesteatoma. Am J Otol 13(4): 372-4,1992.
4. Erkan M, Kutluhan A: Fasiyal Sinir. Erciyes Tıp Dergisi Ek 1. 277-96,1992.
5. Nager GT, Proctor B: Anatomic Variations and Anomalies Involving the Facial Canal. In: Mattox DE. Management of Facial Nerve Disorders. In: The Otolaryngologic Clinics Of North America. W.B. Saunders Company Press. 24(3): 531-552,1991.
6. Baxter A: Dehiscence of the Fallopien canal. J Laryngol Otol 85:587-594, 1971.
7. Bellucci RJ: Basic considerations for success in tympanoplasty. Arch Otolaryngol 90: 723-741,1969.
8. Sade J: Secretory otitis media and its sequale. In: Monographs in Clinical Otolaryngology. Vol. I. New York, Chuchill Livingstone, 1980.
9. Akyıldız N, Özgirgin N, Bayramoğlu İ ve ark: Kronik Otitis Media ve Kontrilateral Kulak. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu. 149-151,1992.
10. Smith V, Traquina DN: Pediatric Bilateral Facial Paralysis. Laryngoscope 108(4): 519-23,1998.

Non-rekürren Laringeal Sinir: Olgu Sunumu

Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Çetin Kotan

Özet: Tiroidektominin en önemli komplikasyonlarından biri rekürren laringeal sinir (İnferior laringeal sinir) yaralanmasıdır. Rekürren sinirin anatomik seyri varyasyonlar göstermektedir. Nadiren inferior laringeal sinir non-rekürren olabilir. Sinirin anatomik seyriindeki farklılıklar nedeni ile, yaralanma olasılığını azaltmak için sinirin görülüp korunması önerilmektedir. Bu olgu sunumunda, benign tiroid patolojisi nedeni ile tiroidektomi yaptığımız bir olguda sinir eksplorasyonu esnasında saptadığımız, inferior laringeal sinirin non-rekürren anomalisi sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tiroid cerrahisi, non rekürren laringeal sinir.

Sağ rekürren laringeal sinir subklavian arterin ilk parçası düzeyinde nervus vagustan ayrılarak arter etrafında arkaya ve yukarıya doğru döner. Çoğunlukla hafif oblik ve lateral pozisyonda trakeo-özofageal sulkusta seyrederek. Yaklaşık %10 oranında inferior tiroid arterin dalları arasından, %50 oranında arkasından ve %40 oranında önünden geçer (1-3). Sol rekürren laringeal sinir, arkus aorta hizasında vagus sinirinden ayrılarak arkus aortanın etrafından arkaya ve yukarıya doğru döner. İnfirior tiroid artere kadar olan kesimde ya trakeo-özofageal sulkusta (%77), ya trakeanın lateralinde (%17) ya da trakeanın ön kesimine yakın bir pozisyonda (%6) seyreden sinir inferior tiroid arterin çoğunlukla arkasından (%69), bazen önünden (%24), ender olarak dalları arasından (%5-6) geçerek yukarı doğru devam eder (1-3).

Her iki rekürren laringeal sinir üst iki trakeal halka civarında Berry ligamanının arka parçasına gömülmüş gibi seyrederek krikoid kırıldak düzeyinde ve krikoid kasının posteriorunda %29-79 oranında iki dala ayrıldıktan sonra larinkse girer (1,2).

Çok ender olarak inferior laringeal sinir servikal bölgede nervus vagustan ayrılır, ve orijinininenden itibaren kısa ve düz bir seyirle larinkse girer. Bu anomali 'non-rekürren laringeal sinir' adını alır. Asemptomatiktir, ameliyat esnasında sinir eksplorasyonu yapılır ise tanınip korunabilir, aksi taktirde yaralanma riski çok yüksektir. Non-rekürren laringeal sinir sağda %0,6-1 oranında görülürken solda daha nadir olarak görülmektedir (2-5). Bu anomali embriyoner hayatta gelişen vasküler anomaliler sonucu ortaya çıkar.

Resim 1. Sağda tiroid mobilazasyonu yapıldıktan sonra nonrekürren sinir okla gösterilmiştir.

Sağ non-rekürren laringeal sinirle beraber görülebilen anomaliler, aberran subklavian arter varlığı ve innominate arter yokluğudur. Sol non-rekürren sinire eşlik eden anomaliler situs inversus ve sağ yerleşimli arkus aortadır (2,3).

Nervus laringeus inferiorun eksplere edilmesinde sinire ulaşılacak en kolay nokta alt kutba yakın ve inferior tiroid arter ile yakın komşulukta seyrettiği bölgedir. Rekürren sinire ulaşılacak bir diğer nokta karotis arkasındaki seyridir. Diseksiyonu daha zor olmakla beraber

YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD- VAN

Yazışma Adresi: Dr. Çetin KOTAN

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, VAN- 65200

anatomik lokalizasyonun sabit olması nedeniyle Berry ligamanı düzeyinde de rekürren sinir gözlemlenebilir. Sinire yönelik diseksiyon sırasında zarar vermemek için palpasyonla alt kutup düzeyinde sinirin bir yay gibi hissedilmesi de sinirin lokalizasyonunun belirlenmesi için denenebilir (6-8).

Olgu

35 yaşında kadın hasta kliniğimize multinodüler guatr tanısıyla yatırıldı. Rutin biyokimyasal analizleri ve tiroid fonksiyon testleri normal olarak bulundu. İki yönlü boyun grafisi normaldi. Tiroid ultrasonografisinde bezin boyutlarının büyümüş olduğu ve parenkim içerisinde multipl değişik büyüklüklerde nodüller olduğu tespit edildi. Preoperatif indirekt laringoskopik muayenede vokal kordlar normal olarak değerlendirildi. Dominant nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi benign olarak değerlendirildi. Hastaya tiroidektomi planlandı. Ameliyat esnasında rekürren laringeal siniri görmek için yapılan eksplorasyonda sağda nonrekürren laringeal sinir bulunduğu tespit edildi (Resim-1). Karotis kılıfı açılarak sinir vagustan ayrıldığı noktadan, larinkse girdiği noktaya kadar ekspoze edildi. Hastaya tiroid parenkiminde yaygın nodüler yapı nedeni ile total tiroidektomi yapıldı. Ameliyat sonrası dönemde sorunsuz olan olgu 2. günde taburcu edildi.

Tartışma

Tiroidektominin en korkulan komplikasyonlarından biri rekürren laringeal sinir yaralanmalarıdır. Rekürren laringeal sinirin tüm anatomik seyri boyunca yaklaşık 30 adet varyasyonu olduğu bilinmektedir (1-3, 9). Nadiren nonrekürren laringeal sinir bulunabilir. Bu anatomik farklılıklar nedeniyle siniri görmeksizin güvenli girişim yapılacak bir alan tanımlanamayacağı ifade edilmektedir (9).

Tiroid cerrahisinde rekürren laringeal sinirin korunmasındaki en iyi metodun ne olduğu çok tartışılan konulardan biridir. Pek çok deneyimli cerrah tiroidektomi esnasında sinirin görülerek diseksiyon yapılması ile yaralanma olasılığının az seviyede olacağına inanmaktadır. Tiroidle uğraşan cerrahların büyük bir kısmı bilateral subtotal tiroidektomi yapılırken dahi rekürren laringeal sinirlerin eksplere edilmesi gerektiğini kabul etmekteydiler (5,9-13). Rekürren laringeal sinir eksplorasyonu yapılan olgularda daha az sinir yaralanması olduğu, ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildiren çalışmalar da vardır (6,14,15). Biz kendi kliniğimizde tiroid cerrahisi sırasında, inferior laringeal sinir

eksplorasyonu yapmaktayız. Diseksiyonu zor olmakla beraber anatomik lokalizasyonun sabit olması nedeniyle eksplorasyona Berry ligamanı düzeyinde başlayarak trasesi boyunca siniri gördükten sonra tiroidektomi yapmaktayız. Inferior laringeal sinir eksplorasyonu uyguladığımız 103 olgudan sadece 1 tanesinde sağda non-rekürren laringeal sinir tespit ettik. Bu oran, non-rekürren görülebilme oranı olarak literatürde bildirilen % 0.5-1 oranı ile uyumludur.

Non-recurrent Laryngeal Nerve: A Case Report

Abstract: *The injury of recurrent laryngeal nerve is a serious complication in thyroid surgery. The anatomy of the recurrent laryngeal nerve is variable. Non-recurrent nerve is a very rare variation of the inferior laryngeal nerve. Because of the anatomical variations of the nerve, preservation of the nerve is optimal strategy during the operation. In this case report, we presented a non-recurrent laryngeal nerve abnormality, in a case who underwent thyroidectomy for benign thyroid disease, and the non-recurrent laryngeal nerve was identified during the nerve exploration.*

Key words: *Thyroid surgery, non-recurrent laryngeal nerve.*

Kaynaklar

1. Sadler GP, Clark OH, Von Heerden JA: Thyroid and parathyroid, In: Principles of surgery. Edited by Schwartz SI, Newyork, Mc Graw Hill, 1999, pp:1661-1715.
2. İşgör A: Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi. İstanbul, Avrupa Kitapçılık, 2000, pp: 515-540.
3. Skandalakis JE, Skandalakis PN, Skandalakis LJ: Cerrahi Anatomi ve Teknik. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2000.
4. Altaca G, Onat D: Tiroidektomi ve komplikasyonları, In: Temel Cerrahi. Edited by Sayek İ. Ankara, Güneş Kitabevi, 1996, pp: 1569-1583.
5. Kayhan C, Yiğitler C, Yılmaz F, Yıldız M, Uzar Aİ, Arslan I: Rekürren Laringeal Sinir Diseksiyonunun Morbiditeye Etkisi. Ankara Cerrahi Dergisi 4:219-222, 1999.
6. Kasemsuvan L, Nubthuenetr S: Recurrent Laryngeal nerve paralysis: A complication of thyroidektomi. J Otolaryngol 26: 365-371,1997.
7. De Roy Van Zuidewun DB, Songun I, Krevit J, Von de Velde CJ: Complications of thyroid surgery. Ann Surg Oncol 2: 56-60, 1995.
8. Friedrich T, Steinert M, Kestel R: Incidence of damage to the recurrent laryngeal nerve. Zentrabl Chir 123: 25-29, 1998.
9. İşgör A: Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi. İstanbul, Avrupa Kitapçılık, 2000, pp: 551-581.

10. Iaura E, Sanders RL, Cady RB: Surgical Complications and their management, In: Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands, Edited by Cady B, Rossi RL. Philadelphia, WB. Saunders Company, 1991, pp:326-336.
11. Michael BF, Kela JL, Jeremy WT, Lousivella K: Local complications after surgical resection for thyroid carcinoma.The American Journal of Surgery 168: 404-407, 1994.
12. Rowe-Jones JM, Rosswick RP, Leighton SE: Benign Thyroid Disease And Vocal Cord Palsy. Ann R Coll Surg Engl 75: 241-244, 1993.
13. Orlander PR: Thyroid Disease and Pathophysiology, In: Modern Surgical Care. Edited by Miller TA, St Louis, Missouri 1993, pp: 1165-1203.
14. Özkan K: Tiroid ve Paratiroid. In: Genel Cerrahi, Ders Kitabı. Edited by Özkan K, Özen N, Malazgirt Z. Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık, 1996, pp: 151-180.
15. Özkan FL, Sungur İ, Akınoğlu A, Yağmur Ö, Demiryürek H, Erkoçak E: Tiroidektomi sonrası rekurren laringeal sinir paralizisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11:215-221, 1997.

Son Dönem Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Tüberküloz: Üç Olgu Sunumu

Reha Erkoç*, İsmail Uygan*, Kürşat Uzun**

Özet: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda bozulmuş hücrel immünite tüberküloz (tb) için predispozan bir faktördür. Bu hastalarda insidans genel popülasyona göre yüksektir. Kliniğimizde takip edilerek (tb) tanısı konulan son dönem böbrek yetersizlikli üç hastanın ikisi ateş, öksürük, balgam ile birlikte PA Akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyonlar, üçüncü hasta ise ateş ve asit ile prezente olmuşlardır. Tanı bir olguda bronş lavajından yapılan kültür ile doğrulanmış, diğer iki olguda ise klinik ve radyolojik olarak konulabilmiştir. Sonuç olarak SDBY olan hastalarda nedeni açıklanamayan ateş, akciğer infiltrasyonları, asit gibi bulguların varlığında detaylı tanısal incelemeler yapılmalı, kesin tanı konulamasa bile diğer olası hastalıklar ekarte edilerek antitüberküloz tedavi başlanmalı ve yanıt alınması halinde tb lehine değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, tüberküloz

Günümüzde tanısal tekniklerdeki gelişmeler ve etkin bir tedavinin varlığına karşın tüberküloz (tb) dünyada; hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde artarak ölüm ve kronik hastalığa yol açmaya devam etmektedir. Dünya nüfusunun % 20'den fazlasının tb basili ile infekte olduğu, her yıl 8-10 milyon yeni olgunun ortaya çıktığı, ve 3-5 milyon kişinin tb'den öldüğü bildirilmektedir (1). Üremik hastalarda immün sistemdeki bozukluk nedeniyle tb insidansı yüksektir (2). Üremik hastalarda tanı ve tedavisi zorluklarla dolu olan bu hastalık 3 olgu nedeniyle irdelendi.

1. Olgu

Otuz beş yaşında kadın, bulantı, kusma, öksürük, balgam, yüksek ateş, nefes darlığı ve şuur bulanıklığı nedeniyle nefroloji kliniğine yatırıldı. Bir yıldır doğum sonrası gelişen renal kortikal nekroza bağlı son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) nedeniyle haftada bir kez olmak üzere hemodiyaliz programına alınan, ancak başka ilde oturduğu için hemodiyaliz programını aksatan hastanın bir haftadır bu şikayetleri başlamış. Fizik muayenede ateş 38.6 °C, kan basıncı 130/70 mm/Hg, nabız 120/dk, şuuru bulanık, deri turgor ve tonusu azalmış, konjonktivalar soluk, sol akciğer orta zonda arkada dinlemekle inspiratuar ince raller mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yoktu.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hgb 6.3 g/dl, Hct %19.8, BUN 117 mg/dl, kreatinin 10.5 mg/dl, pH 7.08, HCO₃ 5 mmol/l idi. PA akciğer grafisinde bilateral, tabanı plevraya dayalı konsolidasyon alanları mevcuttu (resim 1). PPD 7 mm olarak saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğer üst lob bazalinde 7,5 x 5 cm boyutlarında plevra tabanlı üçgen tarzında tepesi sol hilusa uzanan içinde hava bronkogramları gösteren pnömonik konsolidasyon alanı izlenmekteydi. Sağda aynı seviyede ve benzer özelliklerde 4x4 cm boyutlarında diğer bir konsolidasyon alanı daha mevcuttu. Bu bulgularla araştırmaya alınan hastanın kan, balgam, idrar kültürü alınarak parenteral olarak ampicilin-sulbactam ve siprofloksasin tedavisi başlandı ve 5 gün sonra ateşi düşmeyen hastanın tedavisine parenteral olarak klaritromisin eklendi. Ancak yine tedaviye yanıt alınamayınca vankomisin ve imipenem tedavisine geçildi. Hiç bir kültürde üreme olmadı. Balgamda aside rezistans bakteri (ARB) 5 kez negatif geldi. Hastanın her iki alt ekstremitte venöz sistemin dopler incelemesi normaldi. Bir ay boyunca ateşi düşmeyen hastaya bronş lavajı yapıldı, alınan sıvıda ARB negatif geldi. Klinik ve radyolojik olarak tb düşünülen hastaya dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı. Tüberküloz tedavisinin 11. gününde hastanın ateşi düştü, genel durumu düzeldi. Bronş lavajı sıvısının kültüründe tb basili üredi. Sonuç olarak hastaya akciğer tb tanısı konuldu. Altı aylık izlemde radyolojik olarak akciğerlerdeki lezyonların düzeldiği ve kontrol balgam kültürlerinde üreme olmadığı görüldü.

Çalışmanın yapıldığı kurum: YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD*, Göğüs Hastalıkları AD**, Van.

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Reha Erkoç, YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD. Van

Resim 1: PA akciğer grafisinde bilateral, tabanı plevraya dayalı konsolidasyon alanları izlenmektedir

2. Olgu

21 yaşında kadın nefes darlığı ve şuur bulanıklığı nedeniyle nefroloji kliniğine yatırıldı. Bir yıldır etyolojisi bilinmeyen son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilmekteydi. Fizik muayenesinde; ateş 36.2 °C, kan basıncı 90/60 mm/Hg, nabız 74/dk, şuur kapalı, konjonktivalar soluk, her iki akciğerde yaygın inspiratuar ince raller vardı. Rutin laboratuvar tetkiklerinde; BUN :116 mg/dl, Kreatinin 14 mg/dl, Hb 8 mg/dl, beyaz küre 7100/ mm³ idi. Hasta akciğer ödemi ve üremik ensefalopati nedeniyle acilen juguler çift lümenli kateter takılarak hemodiyalize alındı. İlerleyen günlerde klinik olarak iyileşen hasta A-V fistül açılmak için hastanede yatmaya devam ederken 39 °C'ye kadar yükselen ateşi ve akciğer grafisinde infiltrasyonlar ortaya çıktı. PA akciğer grafisinde sağ akciğer apeksinde konsolidasyon alanı, hiler lenfadenopati ve plevral efüzyon vardı (şekil 2), PPD 8 mm olarak saptandı. Plevra sıvısında beyaz küre 3200 /mm³ ve % 92'si lenfosit. Plevra sıvısında glukoz 45mg/dl, plevra sıvısı / serum LDH oranı 0.74, plevra sıvısı / serum protein oranı 0.6, olup exuda özelliğindedir. Plevra sitolojisi normal, plevra ve mide sıvısında ARB negatifti. Göz dibi incelemesi normaldi, ARB'nin negatif olmasına rağmen akciğerdeki lezyonun yerleşimi, hiler lenfadenopati, plevra

sıvısında lenfosit hakimiyetinin olması ve Light (3) kriterlerine göre plevra sıvısının eksuda niteliğinde olması nedeniyle Göğüs Hastalıkları konsültasyonu sonucu klinik olarak primer akciğer tüberkülozu düşünüldü. Dörtlü tb tedavisi başlandı Tedavinin 13. günü ateşi düştü .Genel durumu düzeldi. İki yıllık izlemde bir komplikasyon gözlenmedi.

Resim 2: PA akciğer grafisinde sağ akciğer apeksinde konsolidasyon alanı, hiler lenfadenopati ve plevral efüzyon izlenmektedir

3. Olgu

39 yaşında kadın, yüksek ateş nedeniyle Nefroloji Kliniğine yatırıldı.15 yıldır tip 1 diyabetes mellitus ve üç yıldır diyabetik nefropatisi olan hastanın fizik muayenesinde; ateş 39.2°C, kan basıncı150 /80 mm/Hg, nabız 120/dk, şuur açık, koopere, konjonktivalar soluk, batında yaygın asit mevcuttu. Laboratuvar değerleri; hemoglobin 7.8 g/dl, beyaz küre 10800 /mm³ (% 81 parçalı, % 8.1 monosit, % 7.3 lenfosit), sedimentasyon 58 mm/saat, glukoz 170 mg/dl, BUN 60 mg/dl, kreatinin 3.5 mg/dl, AST, ALT, GGT normal, PPD negatif olarak saptandı. Hastanın yaklaşık 3 aydır devam eden, daha çok akşamları artan ve zaman zaman 39 °C ye kadar yükselen ateşleri oluyordu. Kan ve idrar kültürleri alındı, akciğer radyografisi normaldi, salmonella ve brucella antikorları negatifti.

Yüksek ateşin orijini bulunamadı. Asit sıvısının incelemesinde beyaz küre sayısı 800 /mm³ ve % 76' sı lenfosit. Serum CA-125 > 500 U/ml ve serum asit albumin gradyenti 0,9 idi. Batın bilgisayarlı tomografisi asit dışında normaldi. Hasta laparoskopik periton biyopsisini kabul etmedi, perkütan periton biyopsisi yapıldı. Periton biyopsisinin patolojik incelemesinde spesifik bulguya rastlanmadı. Kan, idrar ve asit sıvısının kültürlerinde spesifik ve nonspesifik üreme olmadı, ANA, antiDNA, kalın damla ve göz dibi incelemeleri normaldi. Uygulanan nonspesifik tedavilere yanıt alınmadı. Hastaya empirik olarak dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı. Tedavinin 18. gününde ateşi düşen ve genel durumu düzelen hasta klinik olarak tüberküloz kabul edildi.

Tartışma

Son dönem böbrek yetersizliği olan hastalarda bozulmuş hücrel immunité tb için risk faktörüdür. Tüberküloz insidansı üremik hastalarda normal popülasyona göre ortalama on kat fazladır ve toplumdaki tb prevalansı ile koreledir (2, 5). Normal popülasyona göre diyaliz hastalarında ekstra pulmoner tb yaklaşık dört kat daha sık görülmektedir ve diyaliz hastalarında görülen tb vakalarının % 40'ını oluşturmaktadır (5). Bizim vakalarımızın da bir tanesi ekstrapulmoner tb idi. Genellikle diyaliz hastalarında tb'nin spesifik semptom ve bulguları görülmez. Ateş, iştahsızlık, kilo kaybı ve generalize zayıflık gibi genel semptomlar görülebilir. Nonspesifik şikayetlerle gelen diyaliz hastalarında tb yönünden şüpheli olunmalıdır.

Diyaliz hastalarında tb tanısı ekstrapulmoner yerleşiminin sık olması ve nonspesifik şikayetlerle seyretmesi nedeniyle oldukça zordur. Ülkemiz için erişkin diyaliz hastalarında PPD testi tanıda fazla faydalı değildir. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu ülkelerde normal popülasyonun büyük bir bölümü tüberkülozla karşılaşmıştır ve PPD testi pozitifdir. Buna karşın diyaliz hastalarında üremiye bağlı olarak hücrel immunitédeki defektten dolayı, PPD testinin % 40-100 negatif olduğu bildirilmiştir (2,6). Plevral tüberkülozlu olgularda smear'de ARB görülmesi son derece nadir olup kültürde üreme şansı optimum koşullarda 1/3 dür. Plevranın iğne biyopsisi genelde tanı için gereklidir. Olguların % 70'inde histolojik olarak granülomlar saptanabilir veya kültürde üreme olur (1). Tüberküloz peritonitte de abdominal ağrı, ateş ve asit gibi nonspesifik bulgular olabilir. Periton sıvısının incelenmesinde protein içeriğinin eksuda oluşu, lenfosit hakimiyetinin bulunması tb lehine olan bulgulardır. Ancak smear ve kültürle

tanı şansı çok düşüktür. Tanı genellikle laparoskopik periton biyopsisi ile konur. Miliyer veya dissemine tb nonspesifik septomlar ve fizik muayenede hepatomegali, splenomegali, lenfadenopatiler ile seyreder. Olguların % 30'unda göz dibi incelemesinde patogonomik olan koroidal tüberküller gösterilebilir. Balgamda ARB olguların % 80'inde negatiftir. Bakteriyolojik tanı ancak bronkoalveolar lavaj veya transbronşiyal biyopsiyle konur (1). Bizim 1. Olgumuzda da bronşiyal lavaj sıvısının kültüründe tüberküloz basili üremiştir. Karaciğer veya kemik iliği biyopsilerinde granülomlar gösterilebilir. Tanıda çok önemli yeri olan tb kültüründe basil ancak 4-8 haftada üretilebilmektedir. Bunun yanında radyometrik üreme kontrolü yapabilen sistemlerle (Bactec) bu süre 1-3 haftaya indirilebilmiştir (1). Araştırmacılar ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, hepatomegali, izah edilemeyen akciğer lezyonları, plevral efüzyon, asit veya lenfadenopatisi olan veya PPD testinin yakın zamanda pozitifleştiği hastaların smear veya kültürlerde basil gösterilmese bile tb açısından anlamlı kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler (2). Sebebi bilinmeyen ateş (FUO) etyolojisinde tb üremik ve nonüremik hastalarda önemli bir yer tutmaktadır. Bakteriyolojik tanının konulmadığı durumlarda histolojik olarak kazeifikasyon granülomlarının gösterilmesi ve antitüberküloz tedavi ile klinik düzelme olması da tanı bakımından anlamlı kabul edilmelidir. Bizim 3 olgumuzda da tanı ancak tedaviden sonra konabilmiştir.

Tb tanısında ümit verici testlerden birisi de polimeraz zincir reaksiyonudur (Polymerase Chain Reaction, PCR) ve DNA bölgelerinin invitro çoğaltılmasına olanak sağlamaktadır (7). PCR ile çeşitli klinik materyallerde *Mycobacterium tuberculosis*'i hızlı, kesin ve duyarlı bir şekilde saptamak mümkündür. Akciğer ve ekstra pulmoner tb vakalarında yüksek özgüllük ve duyarlılıkta sonuç veren bu DNA amplikasyon yöntemi tb tanı yöntemleri arasında yerini alacaktır. Biz olgularımızda materyallerde *Mycobacterium tuberculosis*'in varlığına PCR ile bakamadık.

CA-125 glikoprotein yapıda bir antijen olup, serum düzeyleri epitelyal over tümörlerinde, endometrium, fallop tüpleri, myometriyum tümörlerinde ve non jinekolojik tümörlerde artmaktadır. Ayrıca tb peritonitli hastalarda da yükseldiği ve hastalığın tanısında, aktivitesi ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde faydalı bir marker olduğu bildirilmiştir (8). Bizim üçüncü olgumuzda da CA -125 konsantrasyonu 500 U/ml

den fazlaydı. Tedavi ile birlikte CA-125 düzeyi belirgin bir şekilde düşük olarak saptandı.

Antitüberküloz tedavi için geçerli prensipler bu hastalar için de uygulanmasına rağmen optimum tedavi konusunda kontrollü çalışmalar ve oturmuş bir konsensus yoktur. Diyaliz hastalarında bir çok antitüberküloz ilaç için doz ayarlanmasına gereksinim vardır. Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda INH'ın yarı ömrü uzadığı için 150 - 200 mg /gün dozunda kullanılmalıdır. INH diyalizle vücuttan atıldığı için diyaliz hastalarında o günkü dozu diyalizden sonra verilmelidir. Beraberinde piridoksin verilmesi periferik nöropatiyi önlemek için şarttır. Rifampisin metabolizması ve atılması böbrekler yoluyla olmamakla birlikte Rifampisin dozunun yarıya indirilmesi önerilmektedir. Ethambutol diyalizden sonra 8-10kg /gün dozunda verilmeli ve mutlaka serum düzeylerine sıklıkla bakılmalı, bu mümkün değilse ışıklı cisimlerle yapılan görme alanı 6 aylık periyotlarla değerlendirilmelidir. Pirazinamidde diyaliz hastalarında haftada 3 kez diyalizden 24 saat önce 40 mg/kg dozunda verilmelidir (1,2).

Sonuç olarak SDBY olan hastalarda nedeni açıklanamayan ateş, akciğer infiltrasyonları, asit gibi bulguların varlığında detaylı tanısal incelemeler hızlı bir şekilde yapılmalı, kesin tanı konulmasa bile diğer olası hastalıklar ekarte edilerek antitüberküloz tedavi başlanmalı ve yanıt alınması tb lehine değerlendirilmelidir.

Tuberculosis in Patients with End Stage Renal Disease: Three Cases

Abstract: Impaired cellular immunity is a predisposing factor for tuberculosis in end stage renal disease (ESRD) patients. Incidence of tuberculosis was significantly higher in these patients. Three patients with tuberculosis were diagnosed in our clinic; two of them were presented with fever, productive cough, and pneumonic infiltrations on PA chest roentgenogram, the third case was presented with fever and ascites. Diagnosis was confirmed with a positive culture of bronchial

lavage fluid in one case, the other two were diagnosed based on clinical and radiological grounds. In conclusion for patients with ESRD, in the presence of unexplained fever, pulmonary lesions or ascites, detailed diagnostic investigations should be done and after other differential diagnoses ruled out, antituberculous therapy should be started and clinical response should be considered as an indicator of tb.

Key words: End stage renal disease, tuberculosis

Kaynaklar

1. Raviglione MC, O'Brien RJ: Tuberculosis, In: Harrison's Principles of Internal Medicine. Eds: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ et al. New York, McGraw-Hill, 1998, pp: 1004-1013.
2. Murthy BVR, Pereria BJG. A 1990s perspective of hepatitis C, human immunodeficiency virus and tuberculosis infections in dialysis patients. Semin Nephrol 4: 346-363, 1997.
3. Light RW. Disorders of the pleura. In: Textbook of Respiratory Medicine. Eds: Murray JF, Nadel Waeds. Newyork, WB SaundersCompany, 1988, pp:1703-1708.
4. Sakiba TS, Suenaga M, Tomura S, Oshiyama N, Nakagawa S, Shoji T, Sasaoka T, Takeuchi J. Ten years' survey of dialysis-associated tuberculosis. Nephron 24:141-145,1979.
5. Rutsky EA, Rostand SG. Mycobacteriosis in patients with chronic renal failure. Arch Intern Med 140: 57-61,1980.
6. Andrew OT, Schoenfeld PY, Hopewell PC, Humpreys MH. Tuberculosis in patients with end-stage renal disease. Am J Med 68: 59-65,1980.
7. Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharfs J, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB, Erlich H. Primer directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science 239: 487-91, 1988.
8. Simsek H, Savas MC, Kadayifci A, Tatar G. Elevated serum CA 125 concentration in patients with tuberculous peritonitis: a case-control study. Am J Gastroenterol Jul; 92(7):1174-6, 1997.